

То, что мы знаем, это капля, а то, что мы не знаем, это океан.

Исаак Ньютон

**Международный исследовательский центр
«Endless Light in Science»**

"SCIENCE & TECHNOLOGIES"

ResearchGate

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

**VII Международная
научно-практическая
конференция**

**31 Октября 2023
Алматы, Казахстан**

VII International Scientific and practical conference “**SCIENCE and TECHNOLOGIES**”

УДК 37.0
ББК 74.00
С 14

Main editor: G. Shulenbaev

Editorial colleague:

B. Kuspanova
Sh Abyhanova

International editorial board:

R. Stepanov (Russia)
T. Khushruz (Uzbekistan)
A. Azizbek (Uzbekistan)
F. Doflat (Azerbaijan)

С 14

VII Международная научно-практическая конференция «**НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ**» /сост.:
Б.Куспанова и т.д – г.Алматы, Казахстан, 2023 – 436 стр.

ISBN 978-601-332-668-9

VII International scientific-practical conference «**SCIENCE and TECHNOLOGIES**», includes reports of scientists, students, undergraduates and school teachers from different countries (Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Russia, Uzbekistan, China, Turkey, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Georgia, Bulgaria, Mongolia). The materials of the collection will be of interest to researchers, teachers, teachers of secondary schools, colleges, undergraduates, students of educational and scientific institutions.

VII Международная научно-практическая конференция «**НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ**», включают доклады ученых, студентов, магистрантов и учителей школ из разных стран (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Россия, Узбекистан, Китай, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Молдавия, Туркменистан, Грузия, Болгария, Монголия). Материалы сборника будут интересны научным сотрудникам, преподавателям, учителям средних школ, колледжей, магистрантам, студентам учебных и научных учреждений.

УДК 37.0
ББК 74.00

ISBN 978-601-332-668-9

DOI 10.24412/2709-1201-2023-359-387
UOT 582

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ŞƏKİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏ 2013-2023-cü İLLƏR ƏRZİNDƏ TOPLANMIŞ VƏ TƏYİN EDİLMİŞ GÖBƏLƏK TAKSALARININ ÜMUMİ SIYAHISI

MUSTAFABƏYLİ ELGÜN HÜSEYN OĞLU
ARETN Botanika institutu, Bakı, Azərbaycan.

MUSTAFABƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU
Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
“Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan.
<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>
huseyn.mustafabeyli@mail.ru

***Xülasə.** Məqalədə 2013-2023-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonu ərazisindən toplanmış və təyin edilmiş makromisetlərin siyahısı verilmişdir. Təyin edilmiş 150 makromisetlər taksaya aid edilmişdir. Onlardan 13-ü Ascomycota və 137-si Basidiomycota şöbəsinə aiddir. Onu da qeyd edək ki, yazı çap işində qeydə alınan 50 takson Azərbaycanda ilk dəfə qeydə alınmış və bir çox nadir növlər Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabına daxil olunmuşdur. Göbələk taksalarının latınca adları, aid olduğu ekoloji qruplar, yüksəkliyə görə paylanması, toplandığı ərazilərin GPS adresləri haqda məlumatlar verilmişdir.*

***Açar sözlər:** Şəki rayonu, göbələk taksaları, makromisetlər, ekoloji qruplar, dağ-meşə landsaftları*

GENERAL LIST OF FUNGUS TAXA COLLECTED AND IDENTIFIED DURING 2013-2023 IN SHAKI DISTRICT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

MUSTAFABEYLI ELGUN HUSEYN OGLU
MSERA Institute of Botany, Baku, Azerbaijan.

MUSTAFABEYLI HUSEYN LUTVALI OGLU
Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,
Head of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

***Abstract.** The article contains a list of macromycetes collected and determined from the Sheki district of the Republic of Azerbaijan in 2013-2023. 150 macromycetes assigned to the taxa. 13 of them belong to Ascomycota and 137 to Basidiomycota. It should also be noted that 50 taxa recorded in the printing work were recorded for the first time in Azerbaijan and many rare species were included in the Red Book of the Republic of Azerbaijan. The Latin names of the mushroom taxa, the ecological groups they belong to, their distribution according to altitude, and the GPS addresses of the areas where they were collected are given.*

***Key words:** Sheki region, fungal taxa, macromycetes, ecological groups, mountain-forest landscapes*

ОБЩИЙ СПИСОК ГРИБНЫХ ТАКСОНОВ, СОБРАННЫХ И ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В 2013-2023 ГГ. В ШАКИНСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МУСТАФАБЕЙЛИ ЭЛЬГИОН ГУСЕЙН ОГЛЫ,
Институт ботаники МНОАР, Баку, Азербайджан,

МУСТАФАБЕЙЛИ ГУСЕЙН ЛУТВАЛИ ОГЛЫ,
Доктор философии в области геологии-минералогии,
Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

Резюме. Краткое содержание. В статье приведен список макромицетов, собранных и определенных в Шекинском районе Азербайджанской Республики в 2013-2023 годах. К таксонам отнесено 150 макромицетов. Из них 13 относятся к Ascomycota и 137 — к Basidiomycota. Следует также отметить, что 50 таксонов, зафиксированных в печатных работах, зафиксированы в Азербайджане впервые, а многие редкие виды включены в Красную книгу Азербайджанской Республики. Приведены латинские названия таксонов грибов, экологические группы, к которым они относятся, их распределение по высоте и GPS-адреса районов, где они были собраны.

Ключевые слова: Шекинский район, грибные таксоны, макромицеты, экологические группы, горно-лесные ландшафты.

Giriş. Azərbaycanada makromisetlərin öyrənilməsinə ötən əsrin 60-cı illərindən başlanılmışdır. Böyük əksəriyyəti respublikamızın ərazisindən toplanılmış və AMEA Botanika İnstitutunun mikoloji herbarisində depozit edilmiş 200-dən çox cins və 800 dən çox taksanı əhatə edən nümunələr herbaridə saxlanılır. Şəki rayonu şimaldan Dağıstan Respublikası, şərqdən Oğuz rayonu, cənubdan Yevlax, qərbdən isə Qax inzibati rayonu ilə qonşu olub, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində yerləşir. Şəhər mərkəzi dəniz səviyyəsindən 700 m yüksəklikdə yerləşir. Rayon ərazisinin sahəsi 2432,8 km² olub, orta illik temperatur 12° C, illik orta yağıntı 730 mm, dəniz səviyyəsindən minimal yüksəklik Acınohur çökəkliyi (100-200 m), maksimal yüksəklik isə Baş Qafqaz silsilə suayırıcısı (3683 m). Ərazinin 70%-i subtropik zonaya düşür. Şəhər ərazisinin müxtəlif zonaları həmçinin kəndlərin fərqli relyeflərə (eniş və yoxuş ərazilər, dağ və çaylarla təcrid olunma) malik olması rəngarəng ekoloji mühitlərin yaranmasına şərait yaradır. Şəki rayonunun mikobiotası son 10 il ərzində nisbətən intensiv araşdırılmış, müxtəlif ərazilərindən fərqli illər və fərqli mövsümlərdə toplanılmış göbələklərin təyinatı aparılmış, 79 cins, 37 fəsilə, 14 sətərəyə aid ümumilikdə 151 növ və növdaxili takson qeyd alınmışdır ki, bunlardan 50-dən çoxu Azərbaycan mikobiotası üçün yenidir. Məqalədə adları çəkilən makromiset göbələk taksaları Azərbaycan Respublikası Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində yerləşən Şəki rayonunun (*Morchella elata* və *Leccinum scabrum* göbələkləri Göygöl milli parkından toplanaraq təyin edilmiş Azərbaycan mikobiotasına aid yeni növlərdir) əsasən meşəlik, həmçinin bəzi bozqır ərazilərində rast gəlinən toplanaraq təyin edilmiş və Botanika İnstitutunun herbarium fondunda depozit edilmiş makromisetlərin siyahısı və bəzi məlumatları yer almaqdadır. Tədqiqat işi 2013-2023-cü illərdə Elgün Mustafabəyli Hüseyn oğlu tərəfindən toplanılaraq, təyin edilmiş makromisetləri əhatə etməkdədir. Göbələklərin müşahidəsi bütün fəsil və ayları əhatə etməkdədir. Ascomycota və Basidiomycota şöbələrinə daxil Qeyd edək ki, adı çəkilən ərazilərin mikobiotası az araşdırıldığına görə bu mövzuda 2013-2023 –cü illərdən öncəyə aid çox az sayda məlumat mövcuddur.

Makromisetlərin elmi adları Index fungorum və MycoBank kimi internet resurslarındakı məlumatlarından istifadə edilərək taksonomik adlandırılması həyata keçirilmişdir.

Material və metodlar. Tədqiqat obyektləri Şəki rayonu ərazisindən toplanılmışdır. Nümunələrin toplanıldığı ərazinin adı, dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi qeyd edilmişdir (Şəki şəhər

Yuxarıbaş qoruq ərazisi: (d.s.y. 770 ± 50-70 m), Şəhidlər xiyabanı yaxınlığında qəbiristanlıq: (d.s.y. 600 ± 50-70 m), Narınqala şam meşəsi (d.s.y. 1100 ± 50-70 m), Mustafabəy palıdlı fıstıqlı, şabalıdlı fıstıqlı enliyarpaqlı meşə (d.s.y. 820 - 930 m), Yuxarıbaş qoruğu ərazisində. (750-780 m. Şəki rayon Yaylaq yaxınlığı (1700-2000 m.), Şəhidlər xiyabanı yaxınlığı meşə (650-700 m.), Baş Küngüt kəndi (950-1000 m) kimi fərqli ərazilərdə, müxtəlif fəsillərdə toplanılmışdır.

Nümunələrin fenotipik əlamətləri qeydə alınmış və mikroskopik (Nikon Eclipse E 100, ZEISS) izlənmə aparılmışdır. 20 ölçmənin ortalamasına əsasən, spor ölçüləri, onların rəngi, forması, qılafın quruluşu, kisəli göbələklərdə kisələrin quruluşu, uzunluq və diametri nəzərə alınmışdır. Təyinat üçün müvafiq təyinedici ədəbiyyatlardan istifadə edilmişdir. Göbələklərin qida əhəmiyyəti, yayılmasına dair məlumatlar qeyd edilmişdir. Təyin edilmiş nümunələrin böyük əksəriyyəti AMEA Botanika İnstitutunun herbarisinə (BAK) depozit edilmiş, məqalədə yer alan taksaların böyük əksəriyyətinin BAK növü qeyd edilmişdir. Göbələk növlərinin yüksəklikdən asılı olaraq rast gəlinməsinə diqqət yetirilmişdir.

Material və metod – Göbələk nümunələri Şəki şəhəri yaxınlığında yerləşən Mustafabəy istirahət kompleksləri ətrafındakı meşədən (GPS: 41°12'11.47"; 47°12'41.14, sahəsi 11 ha, d.s.y. 888-940 m.) və Şəki şəhərindən toplanılmışdır. Göbələk nümunələrinin fenotipik göstəriciləri qeyd edilmiş, rəqəmsal kamera ilə şəkilləri çəkilmiş, nümunələr qurudulmuş və herbariləşdirilmişdir. Göbələk nümunələrinin spor izi mikroskopda (Zeiss Axio, Vert. A1) izlənmə, digər morfoloji əlamətlər nəzərə alınaraq müvafiq təyinedicilərə əsasən təyinat aparılmışdır (Muñoz, 2005; Определ. 1985; Dermek, Pilát 1976). Hər bir növ üçün elmi ad, lazım gəldikdə bazionim (Bas.) və mühüm sinonim (Syn.) göstərilmişdir.

Nümunələr 2013–2018-ci illərdə seçilmiş marşrutlar üzrə Şəki rayonunun dəniz səviyyəsindən 675–2010 m-ə qədər olan hündürlüklərdən, müxtəlif fəsillərdə Şəki şəhərindən (N 42°12'15,66"; E 47°11'54,39"), Marxal istirahət kompleksindən (N 41°15'16"; E 47°12'44"), Narınqala istirahət kompleksindən (N 41°14'53"; E 47°11'21,81"), Küncüt kəndindən (N 42°09'38"; E 47°18'48"), dəniz səviyyəsindən 1500 m yüksəklikdə yerləşən Fındıqlıq meşəsindən (N 41°12'59"; E 47°11'56") və Zəyzid kəndi ətrafından (N 41°08'18"; E 47°14'18") və s. ərazilərdən toplanılmış, qurudulmuş, herbariləşdirilmiş fenotipik (pileus, lamella və ayaqcığın forması, rəngi) və metrik göstəriciləri qeyd edilmişdir. Çöl tədqiqatları zamanı toplanmış göbələklərin şəkilləri Nikon fotoaparatu ilə çəkilmişdir. Nümunələrin morfoloji analizi fenotipik əlamətlər, sporların ölçü və formalarının müşahidəsi əsasında, işıq mikroskopu altında aparılmışdır. Növlərinin təyinatında bir sıra təyinedicilərdən (Васцер, 1980; Зерова 1979; Лебедева 1949; Садыхов и др. 1985; Сержанина, Яшкин 1986, və s.) istifadə edilmişdir. Tədqiqat işi zamanı aşkar edilmiş göbələklərin növ sayı onların aid olduğu şöbə, sıra, fəsilə və cinslər üzrə cədvəl 1-də verilmişdir.

Baş Küngüt – Şəki - N 41°. 16' 32", E 47°. 31' 45", Mustafabəy – Şəki N 41°. 20' 21", E 47°. 21' 34", Yuxarıbaş qoruq ərazisi – Şəki - N 41°. 20' 22", E 47°. 19' 63", Marxal – Şəki, N 41°. 24' 38", E 47°. 20' 05", Yaylaq – Şəki - N 41°. 26' 01", E 47°. 21' 85", Narınqala – Şəki- N 41°. 23' 34", E 47°. 22' 47"

Nəticə:

Nəticələr və onların müzakirəsi – Şəki rayonu ərazisindən toplanılmış və təyin edilmiş humus saprotrof göbələkləri iki şöbə (Ascomycota, Basidiomycota), dörd sıra (Agaricales, Geastrales, Pezizales, Phallales), doqquz fəsilə (Agaricaceae, Geastraceae, Helvellaceae, Hymenogastraceae, Lycoperdaceae, Morchellaceae, Phallaceae, Psathyrellaceae, Mycenaceae) və 18 cinsə (*Agaricus* L., *Bovista* Pers., *Chlorophyllum* Masee, *Clitocybe* (Fr.) Staude, *Coprinopsis* P. Karst., *Coprinus*, *Dissingia* K. Hansen, X.H. Wang & T. Schumach., *Echinoderma* (Locq. ex Bon) Bon, *Galerina* Earle, *Geastrum* Pers., *Infundibulicybe* Harmaja, *Lepiota* (Pers.) Gray, *Lepista* (Fr.) W.G. Sm., *Leucoagaricus* Locq. ex Singer, *Macrolepiota* Singer, *Morchella* Dill. ex Pers., *Mycena*, *Phallus* Junius ex L.) aid 28 növdən ibarətdir.

Göbələklərin yüksəklik üzrə paylanması istinad olaraq L.İ. Prilipkonun Azərbaycan respublikasında bitkilər yüksəklik üzrə paylanmasına istinad edilmişdir (Cədvəl 1). Bu bölgüyə

əsasən aran-dağətəyi 400 m, aşağı dağlıq 500 (600) – 800 (900), orta dağlıq 800 (900) – 1700, yüksək dağlıq 1700 (1800) – 2000 (2200-2300), subalp 2200 (2300) – 2400 (2600), alp 2400 (2600) – 3200 dəniz səviyyəsindən yüksəkdə yerləşir. Hələlik aran dağətəyi və alp yüksəkliklərində bizim tərəfimizdən makromisetlərə rast gəlinməmişdir. Digər yüksəkliklər üzrə makromisetlərin paylanması isə aşağıdakı kimidir. *Leucoagaricus carneifolius* (Gillet) Wasser, *Morchella crassipes* (Vent.) Pers., *M. rotunda* (Pers.) Boud., *Phallus ravenelii* Berk. & M.A. Curtis makromisetləri yalnız aşağı dağlıq ərazidə, *Agaricus subfloccosus* (J.E. Lange) Hlaváček, *Agaricus sylvicola*, *Bovista plumbea* Pers., *Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga, *Clitocybe martiorum* J. Favre, *Dissingia leucomelaena* (Pers.) K. Hansen & X.H. Wang, *Infundibulicybe gibba* (Pers.) Harmaja, *Lepiota ignivolvata* Bousset & Joss. ex Joss., *Lepiota subgracilis* Kühner, Bull., *Lepista nuda* (Bull.) Cooke kimi növlər yalnız orta dağlıq yüksəkliyində, *Agaricus campestris* L., *Coprinopsis picacea* (Bull.) Redhead, *Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Pers., *Galerina marginata* (Batsch) Kühner, *Geastrum saccatum* Fr., *Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm., *Morchella conica* Pers., *Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. aşağı dağlıq və orta dağlıq ərazilərdə, *Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer orta dağlıq və yüksək dağlıqda, *Coprinopsis atramentaria* (Bull.) Redhead, *Morchella esculenta* (L.) Pers. aşağı dağlıq, orta dağlıq və yüksək dağlıq yüksəkliklərində, *Agaricus porphyizon* P.D. Orton aşağı dağlıq, orta dağlıq və subalp yüksəkliklərində, *Macrolepiota procera* (Scop.) Singer isə aşağı dağlıq, orta dağlıq, yüksək dağlıq və subalp yüksəkliklərində rast gəlinmişdir.

Humus saprotrof ekoloji qrupuna daxil olan makromisetlər əsasən meşə döşənəyində, otlaq ərazidə, əkin sahələrində, peyilni ərazilərdə, bol çürüntülü ərazilərdə, bitki və heyvan qalıqlarının olduğu yerlərdə rast gəlinir. Yuxarıda qey edilmiş qidalı mühitlərdə göbələk mitseliləri həmin maddələrin sərhəddinə doğru inkişaf edərək yayılır və bəzən kaftar halqası əmələ gətirir (*Coprinus* Pers., *Mycena* (Pers.) Roussel kimi cinslərin bəzi növləri). Humus saprotrofları yetişdirkləri ərazidə substratın mineralaşmasına da xidmət edir.

Papaqlı göbəllər də digər canlılar kimi özünəməxsus müxtəlif yaşayış mühitlərinə uyğun ekoloji qruplar formalaşdırırlar. Bunlara misal olaraq mikorizal, humus saprotrof, ksilotrof, parazit kimi ekoloji qrupları göstərmək olar [20]. Şəki rayonu ərazisində növ sayına görə ən çox rast gəlinən göbəllər mikoriza əmələ gətirən növlərdir [15]. Tədqiqat işinin məqsədi rayonda rast gəlinən meşə döşənəyi, otlaq və çürüntülü ərazilərdə bitən makromisetlərin taksonomik strukturunun müəyyən edilməsi, onların rast gəlinməsi yüksəkliklər, mövsümlilik, qida əhəmiyyəti və s. kimi xüsusiyyətlərinin qeydə alınmasıdır.

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi rayonda Ascomycota şöbəsinin nümayəndələri iki sıra üzrə təmsil olunublar. Bunlardan Helotiales sırasının Sclerotiniaceae fəsiləsindən *Peziza* cinsinə aid *P. furfuracea* Roth növü qeyd edilmişdir. Pezizales sırası Helvellaceae fəsiləsindən *Helvella* cinsinə aid *Helvella acetabulum* (L.) Qué., *Acetabula vulgaris* Fuckel (cədvəldə yoxdur!), *H. atra* J.König, *H. lacunosa* Afzel., Morchellaceae fəsiləsindən *Morchella* cinsinə aid *Morchella esculenta* (L.) Pers., *Morchella conica* Pers., *Morchella crassipes* (Vent.) Pers., *Morchella rotunda* (Pers.) Boud., Sarcoscyphaceae fəsiləsindən *Sarcoscypha coccinea* növləri toplanılmış və təyin edilmişdir.

Basidiomycota şöbəsinin nümayəndələri səkkiz sıra, 25 fəsilə üzrə təsnifləşdirilmişdir. Agaricales sırası Agaricaceae fəsiləsindən *Agaricus* cinsinə aid *Agaricus bisporus* (J.E. Lange) Imbach, *Bovista* Pers. cinsinə aid *Bovista nigrescens* Pers., *Echinoderma* cinsinə aid *Echinoderma asperum* (Pers.) Bon, (syn. *Lepiota acutesquamosa* (Weinm.) P. Kumm.), *Lepiota* P.Browne cinsinə aid *L. cristata* (Bolton) P.Kumm., *L. ignivolvata* Bousset & Joss, *Leucoagaricus* cinsinə aid *L. carneifolius* (Gillet) M.M. Moser, *Lycoperdon* cinsinə aid *L. pyriforme* Schaeff., *L. umbrinum* Pers., *Macrolepiota* cinsinə aid *M. procera* var. *pseudo-olivacens* Bellù & Lanzoni, *M. konradii* sensu Breitenbach & Kränzlin, Inocybaceae fəsiləsindən *Phaeomarasmium* Scherff cinsinə aid *Phaeomarasmium erinaceus* (Fr.) Scherff. Ex Romagn, Fistulinaceae fəsiləsindən *Fistulina* cinsinə aid *F. hepatica* (Schaeff.) With., Hymenogastraceae fəsiləsindən *Galerina* cinsinə aid *G. patagonica* Singer (syn. *G. marginata* sensu Horak.), *Hypholoma* cinsinə aid *H. fasciculare* sensu Masee, Marasmiaceae fəsiləsindən *Marasmius* cinsinə aid *M. capillaris* Morgan, *Mycetinus* cinsinə aid *M. scorodoni* (Fr.) Fr., Mycenaceae fəsiləsindən *Hemimycena* cinsinə aid *H. delectabilis* (Peck)

Singer, *Mycena* cinsinə aid *M. pura* (Pers.) P.Kumm., *M. crocata* (Schrad.) P.Kumm., *M. haematopus* (Pers.) P.Kumm., Physalacriaceae fəsiləsindən *Armillaria* cinsinə aid *A. novae-zelandiae* (G.Stev.) Boesew (syn. *Armillaria mellea* sensu Masee), *Flammulina* cinsinə aid *F. velutipes* (Curtis) Singer, *Hymenopellis* cinsinə aid *H. colensoi* (Dörfelt) R.H. Petersen (syn. *Oudemansiella radicata* sensu Horak), Plutaceae fəsiləsindən *Pluteus* cinsinə aid *P. pellitus* (Pers.) P. Kumm., Psathyrellaceae fəsiləsindən *Coprinopsis* cinsinə aid *C. atramentaria* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, *Coprinus* cinsinə aid *C. comatus* (O.F.Müll.) Pers., *C. picaceus* (Bull) Gray. Tricholomataceae fəsiləsindən *Clitocybe* cinsinə aid *C. odora* (Bull.) P. Kumm, *Connopus* cinsinə aid *C. acervatus* (Fr.) K.W.Hugnes, Mather & R. H. Petersen. (Syn.: *Collybia acervata* (Fr.) P. Kumm.), *Lepista* cinsinə aid *L. nuda* (Bull) Cooke., Geastrales sırası, Geastraceae fəsiləsindən *Geastrum* cinsinə aid *G. saccatum* Fr., Thelephorales sırası Bankeraceae fəsiləsindən *Hydnellum* P. Karst. cinsinə aid *Hydnellum conrescens* (Pers.) Banker, Phallales sırası, Phallaceae fəsiləsindən *Phallus* cinsinə aid *Phallus ravenelii* Berk. & M.A.Curtis, Polyporales sırası, Polyporaceae fəsiləsindən *Lentinus* cinsinə aid *L. brumalis* (Pers.) Zmitr. (syn. *Polyporus brumalis* (Pers.) Fr.), *L. brumalis* (Pers.) Zmitr. (syn. *Polyporus suborcularius* (Donk)), *Polyporus* cinsinə aid *P. picipes* Fr. (syn. *P. varius* sensu Greville), *P. septosporus* P.K.Buchanan & Ryvardeen, *P. tuberaster* (Jacq. ex Pers.) Fr. (syn. *Polyporus forquignoni* Qué.), *Gonaderma* P. Karst cinsinə aid *Gonaderma lucidum* (Curtis) P. Karst. Russulales sırası, Auriscalpiaceae fəsiləsindən *Auriscalpium* cinsinə aid *A. vulgare* Gray, Tremellales sırası, Tremellaceae fəsiləsindən *Tremella* cinsinə aid *T. mesenterica* Retz. növü qeydə alınmışdır.

Mikorizalı növlərin sahib (müştərək, simbiot) assosiasiyaları. Makromiset göbələklərin böyük əksəriyyəti bitkilərlə mikorizal asosiasiya əmələ gətirmə xüsusiyyətinə malikdir. Onlar mitseliləri vasitəsilə simbioz yaşadıkları bitkilərin köklərinin əmici tellərini kələf formasında əhatə edərək onların funksional sahəsini artırmaqla bitkilərin torpaqdan mineral və su almasına yardım edir. Bu qrupa aid göbələklərlə assosiasiya əmələ gətirən ağac növlərinə vələs (*Carpinus betulis* L.), göyrüşyarpaq yalanqoz (*Pterocarya fraxinifolia* (Lam.) Spach), göyrüş (*Fraxinus exelsior* L.), qarağac (*Ulmus minor* Mill.), adi fındıq (*Corylus avellana*), adi zoğal (*Cornus mas* L.), qara yemişan (*Crataegus nigra* Waldst. & Kit.), gürcü palıdı (*Quercus iberica* M. Bieb), meşə fıstığı (*Fagus sylvatica* L.), çinaryarpaq ağcaqayın (*Acer pseudoplatanus* L.), şabalıd (*Castanea sativa* Mill.), adi şam (*Pinus sylvestris* L.), eldar şamı (*Pinus brutia* Tenore subsp. *eldarica* Medw), ardıc (*Juniperus communis* L.), ağ şam (*Abies alba* Mill.), qaraçöhrə (*Taxus baccata* L.), neştəryarpaq bağayarpağı (*Plantago lanceolata* L.), ayrıqotu (*Agropyron repens* L.), itburnu (*Rosa arvensis* Huds), sallaq tozağacı (*Betula pendula* Roth), səhləb (*Dactylorhiza* Neck ex Nevski) daxildir.

Saprotrof növlər haqqında:

Parazit göbələklər – Şəki rayonu ərazisindən toplanıb təyin edilmiş bəzi makromiset göbələklər fakultativ parazitlik olub ağaclarda oduncaqdağıdıcı təsirə malikdir. Bu qrup göbələklər ilk dövəmdə oduncağı zədələyərək onun onun tərkibindəki maddələrlə qidalanır və müəyyən müddət sonra ağacların qurumuş gövdələrini çürütməklə ksilotrof olaraq həyatını davam etdirir.

Azərbaycan üçün yeni növlər: Təyin edilmiş növlər arasında Azərbaycan mikobiotası üçün 23 növ və növdaxili takson qeydə alınmışdır. Bu növlər *Suillus* cinsinə aid *Suillus luteus* (L.) Roussel, *Suillus luteus* (L.) Roussel (syn. *Suillus luteus* f. *albus* Wasser & Soldatova), *Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze, *Cantharellus* cinsinə aid *Cantharellus subalbidus* A.H. Sm. & Morse, *Rheubariboletus* cinsinə aid *Rheubariboletus armeniacus* (Qué.) Vizzini, Simonini & Gelardi (syn. *Xerocomus armeniacus* f. *Luteous* H.Engel & Antonín), *Boletus* cinsinə aid *Boletus aereus* Bull., *Boletus edulis* var. *arenarius* H. Engel, Krieglst. & Dermek, *Boletus lupines* Fr., *Boletus legaliae* Pilat, *Boletus depilatus* Redeuilh, *Boletus edulis* f. *albus* (Pers.) J.A. Muñoz, *Caloboletus radicans* (Pers.) Vizzini (*Boletus radicans* Pers.), *Rubroboletus* cinsinə aid *Rubroboletus satanas* (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (*Boletus satanas* Lenz), *Phallus* cinsinə aid *Phallus ravenelii* Berk. & M.A.Curtis, *Calocybe* cinsinə aid *Calocybe gambosa* (Fr.) Singer, *Auriscalpium* cinsinə aid *Auriscalpium vulgare* Gray, *Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk, *Macrolepiota* cinsinə aid *M. procera* var. *pseudo-olivacens* Bellù & Lanzoni, *Cortinarius* (Pers.) Gray cinsinə aid *Cortinarius triumphans* Fr., *Tremella* cinsinə

aid *T. mesenterica* Retz., *Inonotus obliquus* (Ach. Ex Pers) Pilát (Penza seher), *Morchella* Dill. ex Pers. cinsinə aid *Morchella rotunda* (Pers.) Boud, *Marasmius capillaris* Morgan, *Tricholoma* (Fr.) Staude cinsinə aid *T. ustale* (Fr.) P. Kumm, *Hydnellum* P. Karst. cinsinə aid *Hydnellum conrescens* (Pers.) Banker, *Phaeomarasmius* Scherff cinsinə aid *Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.) Scherff. Ex Romag

Nümunələr:

İstifadə edilən avadanlıq, reaktor və digər vasitələri qeyd etmək.

Şəkinin ümumi üz ölçümünün faizini qeyd etmək, düşən yağıntı, günəşlilik miqdarı, yağışın aylara görə paylanması, illik ortalama temperatur,

137. *Russula tyrrhenica* Sarnari Long. 9,451326° Lat. 44,242476°, 100 m m.s.l., 19.11.2003.

In conifer wood under *Cistus salviifolius* L.

Ascomycota

Pezizomycetes

Pezizales

Helvellaceae

1) ***Helvella acetabulum* (L.) Quél.** GPS: ... Şəki şəhəri Zəyzid kəndi yaxınlığında yerləşən enliyarpaqalı meşə ərazisində. 22.05.2018. Mustafabəy meşəsi, meşə döşənəyi 07.05.2016. (BAK)

2) ***Helvella atra* J. König** GPS: ... Mustafabəy palıd meşəsində, meşəkənarı çınqıllı ərazidə. (BAK 1606)

3) ***Helvella lacunosa* Afzel.** GPS: ... Mustafabəy meşəsi, meşə döşənəyi. (BAK 1607)

Morchellaceae

4) ***Morchella conica* Pers.** Şəhər ərazisində yerləşən bir neçə fərqli ərazilərdə, otların, çürüntünün arasında rast gəlinib. Saprotrof və ya mikorizal. 21.03.2015. (BAK 1605)

5) ***Morchella crassipes* (Vent.) Pers.** Şəki şəh. Şəhidlər xiyabanı ərazisində, vələs ağacları altında, çürüntü daxilində. Saprotrof və ya mikorizal. 01.04.2017 (BAK 1608)

6) ***Morchella esculenta* (L.) Pers.** Küngüt kəndi yaxınlığında həyətyanı sahədə, 20.03.2015; Şəki şəhəri ərazisində yerləşən Fındıqlıq adlanan ərazidə, təxminən 1700-1750 m. yüksəkliyində, qarağac, fındıq və palıd ağaclarının altında meşə döşənəyində. Saprotrof və ya mikorizal. 21.03.2015. (BAK 1609)

7) ***Morchella rotunda* (Pers.) Boud.** Şəki şəhəri Şəhidlər xiyabanı ərazisin, vələs ağacları altında, çürümüş ağac budaqları arasında. Saprotrof və ya mikorizal. 01.04.2017. (BAK 1656)

8) ***Morchella semilibera* DC.** Şəki şəhəri Sinab alma ağacı altında, bir yerə cəmlənmiş, quru ağac budaqları və yarpaqların altında. Saprotrof və ya mikorizal. 11.04.2021 (BAK-1718).

9) ***Morchella elata* Fr.** Göygöl Milli parkı palıd, tozağacı ağacı altında. Saprotrof və ya mikorizal. 10.05.2023. (BAK ...)

Pezizaceae

10) ***Sarcosphaera coronaria* (Jacq.) J. Schröt** Narıncqala şam meşəsi. Krım şamı altında. Saprotrof və ya mikorizal. Mikorizal. 05.05.2021. (BAK)

Otideaceae

11) ***Otidea onotica* (Pers.) Fuckel.** Narıncqala şam meşəsində, döşənəkdə. Ksilotrof. 26. 10. 2015. (BAK 1564)

Sarcoscyphaceae

12) ***Sarcoscypha coccinea* (Jacq.) Sacc.** 700 m yüksəklikdən təxminən 1800 m (fındıq meşəsi) yüksəklikdə. Şəki, Şirvan, Qax, Kurdəmir və s. rayonlarında. Ksilotrof. 21.03.2015. (BAK 1472) GPS: N0 42° 12'15" E0 47° 11'54,39"

Tuberaceae

13) ***Tuber aestivum* (Wulfen) Spreng.** Şəki şəhəri Zəyzid kəndi (eyni zamanda Qax rayonu ərazisində) yaxınlığında enliyarpaqlı meşə döşənəyi. Mikorizal. (xüsusi yetişdirilmir itlər vasitəsilə aşkar edilmişdir) 22.05.2008. (BAK 22)

Sordariomycetes

Hypocreales

Hypocreaceae

14) *Hypomyces chrysospermus* Tul. & C. Tul. Əsasən Boletales sırası göbələklərindən *Boletus edulis* Bull., *Boletus edulis* f. *quercicola* Vassilkov, *Boletus reticulatus* Schaeff., *Leccinellum crocipodium* (Letell.) Della Magg. & Trassin., *Leccinellum pseudoscabrum* (Kallenb.) Mikšik, *Xerocomus subtomentosus* (L.) Quél. və s. kimi növlərdə parazitlik edir. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsəndən toplanılmışdır. Parazit. (BAK 1694)

Agaricomycetes

Agaricales

Agaricaceae

15) *Agaricus campestris* L. Həyatıyanı sahədə çürüntülü ərazidə. Humus saprotrof. 15.10.2015. (BAK 1554)

16) *Agaricus porphyizon* P.D. Orton Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsəndən toplanılmışdır. Humus saprotrof. (BAK 1672)

17) *Agaricus subfloccosus* (J.E. Lange) Hlaváček

Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsəndən toplanılmışdır. Humus saprotrof. (BAK)

18) *Agaricus sylvicola* (Vittad.) Peck

Palıd, fıstıq ağacları altında. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsəndən toplanılmışdır. Humus saprotrof. (BAK 1679)

19) *Agaricus xanthodermus* Genev. Şəki şəhəri, Mustafabəy meşəsi, meşə döşənəyi. Humus saprotrof. 05.21.2023. (BAK)

19) *Chlorophyllum rhacodes* (Vittad.) Vellinga Şəki şəhəri Narıncqala şam meşəsi, Kırım şamı altında. Humus saprotrof. 24.11.2014. BAK1464) (Грюнет, 2002)

19) *Coprinus comatus* (O.F. Müll.) Pers. Şəki şəhəri Narıncqala şam meşəsi, Kırım şamı altında. Humus saprotrof. 24.10.2015. (BAK 1561)

20) *Echinoderma asperum* (Pers.) Bon Şəki şəhəri həyatıyanı sahədə, torpaqda. Humus saprotrof. 03.10.2015, 06.10.2016. (BAK 1578)

21) *Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, döşənəkdə. Humus saprotrof. 23.11.2014 (BAK 1460)

22) *Lepiota ignivolvata* Bousset & Joss. ex Joss. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, meşə döşənəyində. Humus saprotrof. 10.2016. (BAK 1642)

23) *Lepiota subgracilis* Kühner Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, döşənəkdə. Humus saprotrof. (BAK)

24) *Leucoagaricus carneifolius* (Gillet) Wasser Şəki şəhəri həyatıyanı sahə, torpaqda. Humus saprotrof. 10.10.2015. (BAK 1553)

25) *Macrolepiota konradii* (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsində, qurumuş fıstıq kötüyündə. Ksilotrof. 06.10.2016. (BAK 1611)

26) *Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, döşənəkdə. Humus saprotrof. (BAK)

27) *Macrolepiota procera* (Scop.) Singer Şəki şəhəri yaylaq yanında “Əkin” ərazisi, döşənəkdə. Humus saprotrof. (BAK)

Amanita

28) *Amanita citrina* Pers. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Carpinus betulis* L. və *Quercus iberica* M. Bieb ağacları altında. Mikorizal. 10.08.2016. (BAK 1686)

29) *Amanita crocea* (Quél.) Singe Giləhli məhəlləsi findıq meşəsi, tək-tək, *Carpinus betulis* L. və *Corylus avellana* L. bitkiləri altında. Mikorizal. 25.08.2018. (BAK 1613, 1683)

30) *Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Link Giləhli məhəlləsi findıq meşəsi. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsəndən toplanılmışdır. *Carpinus betulis* L., *Quercus iberica* M. Bieb və *Fagus sylvatica* L. ağacları altında. Mikorizal. 10.08.2016. (BAK)

31) *Amanita pantherina* (DC.) **Krombh.** Giləhli məhəlləsi fıncıq meşəsi. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi, yaylaq yaxınlığı, *Betula pendula* Roth, *Carpinus betulis* L., *Castanea sativa* Mill., *Quercus iberica* M. Bieb və *Fagus sylvatica* L. ağacları altında. Mikorizal. (BAK 1622)

32) *Amanita rubescens* **Pers.** Yaylaq ərazisi, fərqli vaxtlarda, fərqli yüksəkliklərdə, palıd, vələs, tozağacı ağaclarının altında tək-tək və xırda qruplarla rast gəlinib. *Betula pendula* Roth, *Carpinus betulis* L., *Quercus iberica* M. Bieb və *Fagus sylvatica* L. ağacları altında. Mikorizal. (BAK 1623)

33) *Amanita strobiliformis* (Paulet ex Vittad.) **Bertill.** Şəki şəhəri ərazisi. Şəki şəhəri Elmi mərkəzin həyətində. *Corylus avellana* L. Mikorizal. 11.06.2020 (BAK1716, BAK 1719).

34) *Amanita vaginata* (Bull.) **Lam.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi, *Carpinus betulis* L., *Quercus iberica* M. Mikorizal. 10.08.2016. (BAK 1646)

Cortinariaceae

35) *Cortinarius triumphans* **Fr.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi. *Betula pendula* Roth. Mikorizal.06.10.2016. (BAK 1635)

Crepidotaceae

36) *Crepidotus cesatii* (Rabenh.) **Sacc** İynəyarpaqlı meşə, quru budaq üzərində. Ksilotrof. 26.10.2015. (BAK 1562)

37) *Deconica coprophila* (Bull.) **P. Karst.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi, at və inək peyini üzərində. Kaprotrof. 13.06.2021. (BAK)

38) *Hebeloma sinapizans* (Paulet) **Gillet** Mustafabəy palıd-fıncıq meşəsi, *Quercus iberica* M. ağacı altında. Mikorizal. 06.10.2016. (BAK 1639)

Incertae sedis

39) *Collybia cookei* (Bres.) **J.D. Arnold** Şəki şəhəri Narın qala şam meşəsi, yerə düşmüş şam ağacı qabığında. Ksilotrof. ... (BAK 1693)

40) *Connopus acervatus* (Fr.) **K.W. Hughes, Mather & R.H. Petersen** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi, yerə düşmüş vələs budağı üzərində, Ksilotrof (BAK 1645)

41) *Clitocybe martiorum* **J. Favre** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi. Humus saprotrof. 05.10.2019 (BAK 1681)

42) *Fistulina hepatica* (Schaeff.) **With.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi, *Castanea sativa* Mill. ağacının gövdəsində. Parazit... (BAK 1654)

43) *Infundibulicybe gibba* (Pers.) **Harmaja** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi, döşənəkdə. Humus saprotrof. ... (BAK)

44) *Lepista nuda* (Bull.) **Cooke** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi, meşə döşənəyində. Humus saprotrof. (BAK)

45) *Lepista personata* (Fr.) **Cooke** Şəki şəhəri Zunud kəndi, meşə döşənəyi. Humus saprotrof. (BAK)

Inocybaceae

46) *Inosperma maculatum* (Boud.) **Matheny & Esteve-Rav.** Şəki şəhəri Narın qala şam meşəsi, meşə döşənəyində, *Pinus sylvestris* L. ağacları altında. Mikorizal. 15.10.2009. (BAK 1458)

47) *Pseudosperma rimosum* (Bull.) **Matheny & Esteve-Rav.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi, meşə döşənəyi, *Quercus iberica* M. ağacı altında. Mikorizal. 06.10.2016. (BAK 1640)

Lycoperdaceae

48) *Apioperdon pyriforme* (Schaeff.) **Vizzini** Qala ətrafı ağaclıq ərazi, ağac kötüyündə. Ksilotrof. (BAK 1479;1480)

49) *Bovista plumbea* **Pers.** Mustafabəy meşəsinin yaxınlığı, otluq ərazidə. Humus saprotrof. 07.05.2016. (BAK 1548)

50) *Lycoperdon umbrinum* **Pers.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıncıq-şabalıd meşəsi, yaylaq ərazisində. Ksilotrof. ... (BAK 1636)

- Lyophyllaceae
48) *Calocybe gambosa* (Fr.) Singer Şəki şəhəri Narın qala şam meşəsi yaxınlığında, *Carpinus betulis* L. ağacları altında. Mikorizal. 22.10.2013. (BAK 1557)
- Marasmiaceae
49) *Marasmius capillaris* Morgan Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, quru yarpaqlar üzərində. Ksilotrof. 27.07.2016 (BAK 1614)
- Mycenaceae
50) *Atheniella delectabilis* (Peck) Lüderitz & H. Lehmann İynəyarpaqlı meşənin gün düşən ərazisində, otların arasında, qrup halında. Ksilotrof. 24.10.2015. (BAK 1575)
- 51) *Mycena crocata* (Schröd.) P. Kumm. Mustafabəy palıd-vələs meşəsinin, dağın zirvəsinə yaxın ərazidə, quru ağac kötüyündə. Ksilotrof. 07.05.2016. (BAK 1558)
- 52) *Mycena haematopus* (Pers.) P. Kumm. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, quru ağac kötüyündə. Ksilotrof. 06.10.2016. (BAK 1637)
- 53) *Mycena pura* (Pers.) P. Kumm. Şəki şəhəri Narın qala şam meşəsi, döşənəkdə. Humus saprotrof. 23.11.2014. (BAK 1465; 1549)
- Omphalotaceae
54) *Gymnopus fusipes* (Bull.) Gray Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, qurumuş vələs kötüyündə. ... (BAK)
- 55) *Mycetinis scorodonius* (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin Şəki şəhəri Narın qala şam meşəsi, meşə döşənəyində. Ksilotrof. 27.10.2013, 24.11.2014. 1085-1100 m. (BAK 1473; 1466)
- Physalacriaceae
56) *Armillaria mellea* (Vahl) P. Kumm. Şəki şəhəri həyətyanı sahə, tut, qoz, qovaq və s. ağacların kötüklərində, fərqli vaxtlarda. Fakultativ parazit. 17.11.2013 (BAK 1452)
- 57) *Flammulina velutipes* (Curtis) Singer Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, ağac gövdəsində. Fakultativ parazit. 12.2018. (BAK 1617)
- 58) *Hymenopellis radicata* (Rehhan) R.H. Petersen Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi. Ksilotrof. 07. 05 .2016. (BAK 1551; 1552)
- Pluteaceae
59) *Pluteus pellitus* (Pers.) P. Kumm. Şəki şəhəri “Yuxarı baş” qoruq ərazisi, quru qoz kötüyündə. Ksilotrof. 17.11.2013. (BAK 1455)
- Psathyrellaceae
60) *Coprinopsis atramentaria* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo Şəki şəhəri həyətyanı sahə, peeyin, quru budaq, sönmüş kömür üzərində. Karbontrof və ksilotrof. 09.10.2020 (BAK 1616) 23.11.2014 . (BAK 1463)
- 61) *Coprinopsis picacea* (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, meşə döşənəyində. Humus saprotrof.... (BAK 1628)
- Strophariaceae
62) *Agrocybe praecox* (Pers.) Fayod Şəki şəhəri “Yuxarı baş” qoruq ərazisi, quru qovaq və *Fraxinus exelsior* L. kötüyündə. Ksilotrof. 24.10.2016. (BAK 1555)
- 63) *Hypholoma fasciculare* (Huds.) P. Kumm. Enliyarpaqlı və iynəyarpaqlı meşələrdə yazda və payızda, qurumuş vələs, palıd kötüklərində, böyük qruplarla. Ksilotrof.... (BAK 1556;1560)
- Tricholomataceae
64) *Tricholoma batschii* Gulden ex Mort. Chr. & Noordel. Narınqala şam meşəsi, *Pinus sylvestris* L. ağacı altında, kaftar halqalarına rast gəlinir. Mikorizal. 27.10.2013, 11.2016, 12.2020 (BAK 1471)
- 65) *Tricholoma columbetta* (Fr.) P. Kumm. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Quercus iberica* M. Bieb ağacı altında. Mikorizal. 18.11.2016 (BAK1691).
- 66) *Tricholoma terreum* (Schaeff.) P. Kumm. Narınqala şam meşəsi, *Pinus sylvestris* L. ağacları altında, qruplarla. Mikorizal. 11.2014 (BAK)
- Tubariaceae

67) *Phaeomarasmium erinaceus* (Fr.) Scherff. ex Romagn. Narınqala şam meşəsi, quru budaqlar üstündə. Ksilotrof. (BAK 1641)

Boletales
Boletaceae

68) *Aureoboletus gentilis* (Quél.) Pouzar Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Quercus iberica* M. Bieb altında. Mikorizal. 21.07.2017 (BAK1689)

69) *Aureoboletus moravicus* (Vaček) Křofac Giləhli məhəlləsi fıstıq meşəsi, vələs ağacı altında. 25.08.2018 (BAK1696).

70) *Boletus aereus* Bull. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Carpinus betulis* L., *Fagus sylvatica* L., *Ulmus minor* Mill., *Quercus iberica* M. Bieb ağacları altında. Mikorizal. 25.08.2018. (BAK 1652)

71) *Boletus edulis* Bull. Mustafabəy palıd meşəsi, palıd, vələs, fıstıq, şabalıd və s. ağacları altında. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Carpinus betulis* L., *Fagus sylvatica* L., *Ulmus minor* Mill., *Quercus iberica* M. Bieb ağacları altında. Mikorizal. 10.08.2016. (BAK 1580;1581)

72) *Boletus edulis* f. *quercicola* Vassilkov Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Carpinus betulis* L., *Fagus sylvatica* L., *Ulmus minor* Mill., *Quercus iberica* M. Bieb ağacları altında. Mikorizal. (BAK)

73) *Boletus edulis* var. *arenarius* H. Engel, Krieglst. & Dermek Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Carpinus betulis* L. ağacı altında. Mikorizal. 25.08.2018. (BAK 1665)

74) *Imperator rhodopurpureus* (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Fagus sylvatica* L., *Quercus iberica* M. Bieb ağacları altında. Mikorizal. 25.08.2018. (BAK 1661)

75) *Boletus reticulatus* Schaeff. Mustafabəy palıd meşəsi, *Quercus iberica* M. Bieb ağacı altında. Mikorizal. 10.08.2016. (BAK 1586; 1587)

76) *Butyriboletus appendiculatus* (Schaeff.) D. Arora & J.L. Frank Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi., *Quercus iberica* M. Bieb ağacı altında. Mikorizal. 10.08.2016. (BAK 1668)

77) *Butyriboletus pseudoregius* (Heinr. Huber) D. Arora & J.L. Frank Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi *Fagus sylvatica* L., *Quercus iberica* M. Bieb ağacları altında. Mikorizal. 10.08.2016. (BAK 1655)

78) *Caloboletus radicans* (Pers.) Vizzini Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Carpinus betulis* L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Ulmus minor* Mill., *Quercus iberica* M. kimi ağacların altında. Mikorizal. (18) 25.08.2018. (BAK 1649)

79) *Hemileccinum depilatum* (Redeuilh) Šutara Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Carpinus betulis* L., *Quercus iberica* M. Bieb ağacları altında. Mikorizal. 25.08.2018. (BAK 1667)

80) *Hemileccinum impolitum* (Fr.) Šutara Şəki “Yuxarı baş məhəlləsi” qəbiristanlığın yuxarı hissəsində vələs-fıstıq, palıd meşəsi, *Carpinus betulis* L., ağacı altında. Mikorizal. 29.10.2020 (BAK)

81) *Hortiboletus rubellus* (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, *Carpinus betulis* L. ağacı altında. Mikorizal. 10.08.2016. (BAK 1653)

82) *Imleria badia* (Fr.) Vizzini Marxal istirahət mərkəzi, şamlıq ərazidə. 27.10.2013. 990-1010 m. (BAK 1591)

83) *Leccinellum crocipodium* (Letell.) Della Magg. & Trassin. Mustafabəy palıd meşəsi, palıd ağacları altında. 888-910 m. 16.07.2016. (BAK 1590)

84) *Leccinellum pseudoscabrum* (Kallenb.) Mikšik Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, vələs və fıstıq ağacları altında. (BAK 1716)

85) *Leccinum scabrum* Bull. göygöl

86) *Neoboletus erythropus* (Pers.) C. Hahn Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd ağacları altında. 10.08.2016. (BAK 1651; 1666)

87) *Rheubarbariboletus armeniacus* (Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi Mustafabəy meşəsi, palıd, fıstıq ağacları altında. 10.07.2016. (BAK 1595; 1596)

88) *Rubroboletus legaliae* Mikšik Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, vələs ağacları altında. 25.08.2018. 07..2017. (BAK 1619)

89) *Rubroboletus lupinus* (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd ağacları altında. 10.08.2016. (BAK 1659)

90) *Rubroboletus satanas* (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsinin yaxınlığında yerləşən fıstıq meşəsi, fıstıq, palıd, vələs ağacları altında. 25.08.2018. (BAK 1650)

91) *Suillellus queletii* (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd, fıstıq ağacları altında. 10.08.2016. (BAK 1633; 1660)

92) *Suillellus luridus* (Schaeff.) Murrill Şəki şəhəri Mustafabəy meşəsi və yaxınlığında yerləşən fıstıqlıqda, fıstıq, vələs, palıd, fıstıq, şabalıd ağacları altında. 10.08.2016. 888-910 m. (BAK 1588; 1589)

93) *Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Šutara Şəki şəhəri Mustafabəy meşəsi, vələs, palıd ağacları altında. 888-910 m. 16.07.2016. (BAK 1593; 1594)

94) *Xerocomus subtomentosus* (L.) Quél. Şəki şəhəri Marxal istirahət kompleksi yaxınlığı, enliyarpaqlı meşədə, vələs ağacı altında. 990-1010 m. Mustafabəy palıd meşəsi. 23.05.2008. ...2018- (BAK 1470-???; 1592)

Gomphidiaceae

95) *Gomphidius roseus* (Fr.) Fr. Narınqala şam meşəsi, Krım şamı altında. 27.10.2013. (BAK 1476; 1597; 1598)

96) *Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze Şəki şəhəri Yuxarıbaş məhəlləsi, Eldar şamı altında. 20.11.2016. (BAK 1559; 1600)

97) *Suillus granulatus* (L.) Roussel Narın qala istirahət kompleksi, Krım şamı altında. 27 oktyabr 2013. (BAK 1475)

98) *Suillus luteus* (L.) Roussel Şəki şəhəri Narın qala istirahət kompleksi, Krım şamı altında. *Suillus granulatus* birlikdə çoxlu miqdarda rast gəlinir. 27.10.2013. (BAK)

99) *Suillus luteus f. albus* Wasser & Soldatova Şəki şəhəri Narın qala istirahət kompleksi, Krım şamı altında. 27.10.2013. (BAK)

Cantharellales

Hydnaceae

100) *Cantharellus subalbidus* A.H. Sm. & Morse Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi. (BAK 1631)

101) *Cantharellus cibarius* Fr. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq, vələs, palıd ağacları altında. 10.08.2016. (BAK 1663)

Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi,

102) *Clavulina cinerea* (Bull.) J. Schröt. Şəki şəhəri Narın qala istirahət kompleksi, Krım şamı altında. 10.08.2016. (BAK 1677)

103) *Clavulina coralloides* (L.) J. Schröt. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi. 06.10.2016 (BAK1676)

Geastrales

eastraceae

104) *Geastrum saccatum* Fr. 23.08.2016. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, meşə döşənəyində. 10.08.2016. (BAK 1638)

Gomphales

Clavariadelphaceae

105) *Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, vələs, palıd ağacları altında. 06.10.2016. (BAK 1620)

- Gomphaceae
106) **Ramaria formosa (Pers.) Quél.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, vələs, palıd ağacları altında. 18.08.2018 (BAK167, 1690)
107) **Ramaria obtusissima var. incarnata Corner** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, vələs, palıd ağacları altında. 26.11.2015. (BAK 1630)
- Hymenochaetales
Hymenochaetaceae
108) **Inonotus obliquus (Fr.) Pilát** Şəki şəhəri Gələsən Görərsən qalası yaxınlığındakı meşədə, xan yaylağı yaxınlığında tozağacı ağacı üzərində. 23.07.2017. (BAK 1657)
109) **Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.** -Bakı şəhəri, Botanika bağı, göyrüş ağacı üzərində. ... (BAK)
- Phallales
Phallaceae
109) **Phallus ravenelii Berk. & M.A. Curtis** Şəki şəhəri qala ətrafı, Eldar şamı altında. 07.2017 (BAK 1621)
- Polyporales
Dacryobolaceae
110) **Postia tephroleuca (Fr.) Jülich** Şəki şəhəri Fındıqlıq ərazisi (1550 m d.s.y.), quru vələs budağı üzərində. ... (BAK)
- Laetiporaceae
111) **Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill** Şəki şəhəri Fındıqlıq ərazisi, (1550 m d.s.y.) fındıq ağacı üzərində. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi. ... (BAK -)
- Polyporaceae
112) **Cerioporus varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko** Yumuru təpə ərazisi, yerə düşmüş quru budaq üzərində. 16.07.2016. (BAK 1629)
113) **Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Qala ətrafı, qurumuş qoz, vələs, fıstıq ağacları kötüyündə. ... (BAK 1658)
114) **Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.** Şəki şəhəri Soyuqbular restoranı yaxınlığında, qovaq ağacı gövdəsində. ... (BAK)
115) **Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, quru budaq üzərində. 07.05.2016. (BAK 1547)
116) **Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome & T. Hatt.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, quru budaq üzərində. (BAK)
117) **Polyporus subarcularius (Donk) Bondartsev** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, (1800-1850 m d.s.y.), quru budaq üzərində. 20.03.2016. (BAK)
118) **Trametes versicolor (L.) Lloyd** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, quru fıstıq ağacı gövdəsində. (BAK)
- Thelephorales
Bankeraceae
119) **Hydnellum concrescens (Pers.) Banker** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, 26.11.2015. (BAK 1634)
- Russulales
Auriscalpiaceae
120) **Auriscalpium vulgare Gray** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Krım şamı qozası üzərində. 08.05.2017. (BAK 1647)
- Russulaceae
121) **Lactarius acerrimus Britzelm.** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, vələs və fındıq ağaclarının altında, xırda qruplarla. ... (BAK 1671)
122) **Lactarius acris (Bolton) Gray** Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd, vələs ağacları altında. ... (BAK 1618)

123) *Lactarius citriolens* Pouzar (1600- 1800 m d.s.y.) Şəki şəhəri Yaylaq ərazisi yaxınlığında, tozağacı ağacının altında. (BAK 1693)

124) *Lactarius deliciosus* (L.) Gray Şəki şəhəri Narın qala istirahət kompleksi, Krım şamı altında. 27.10.2013. (BAK)

125) *Lactarius evosmus* Hühner & Romang Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd, vələs ağacları altında. 18.08.2018 (BAK1674).

126) *Lactarius mairei* Melençon Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd, vələs ağacları altında. (BAK 1682)

127) *Lactifluus piperatus* (L.) Roussel Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd, vələs ağacları altında. (BAK 1644)

128) *Lactarius pyrogalus* (Bull.) Fr. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq, palıd, vələs ağacları altında. (BAK 1692)

129) *Lactarius subdulcis* (Pers.) Gray Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd, vələs ağacları altında. (BAK)

130) *Lactifluus volemus* (Fr.) Kuntze Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi. Palıd, fındıq, şabalıd altında. Giləhli fındıq meşəsi. (BAK)

131) *Lactarius zonarius* (Bull.) Fr. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK 1643)

132) *Russula albonigra* (Krombh.) Fr. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK 1662)

133) *Russula alutacea* (Fr.) Fr. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK)

134) *Russula aurea* Pers. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK)

135) *Russula aurora* Krombh. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK 1687)

136) *Russula curtipes* F.H. Möller & Jul. Schäff. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK)

137) *Russula delica* Fr. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK 1632)

138) *Russula foetens* Pers. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK 1717)

139) *Russula heterophylla* (Fr.) Fr. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK 1685)

140) *Russula melitodes* Romagn. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK 1680)

141) *Russula melliolens* Quéf. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK 1675)

142) *Russula minutula* Velen. Marxal ətrafı meşə, vələs altında. (BAK 1467)

143) *Russula olivacea* (Schaeff.) Fr. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, fındıq və vələs altında. (BAK 1626)

144) *Russula rosea* Pers. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, palıd, fıstıq, fındıq altında. (BAK 1624)

145) *Russula turci* Bres. Şəki şəhəri Narın qala istirahət kompleksi, Krım şamı altında 16.08.2016. (BAK 1615)

146) *Russula velenovskyi* Melzer & Zvára Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, Giləhli fındıq meşəsi, palıd, fıstıq, fındıq altında. (BAK 1670)

147) *Russula virescens* (Schaeff.) Fr. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd, fıstıq, fındıq altında. (BAK 1669)

Tremellomycetes

Tremellales

Tremellaceae

148) *Tremella mesenterica* Retz. Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, quru budaq üzərində. 27.07.2017. (BAK 1627)

149) *Dissingia leucomelaena* (Pers.) K. Hansen & X.H. Şəki şəhəri Mustafabəy meşəsi, at peyini üzərində. 07.05.2016. (BAK 1468)

150) *Laccaria laccata* (Scop.) Cooke Şəki şəhəri Mustafabəy palıd-vələs, fıstıq-şabalıd meşəsi, palıd, fıstıq, fındıq altında. 27.07.2017 (BAK)

Say	Sıra	Fəsilə	%	Cins	%	Növ	%
1	<i>Pezizales</i> J. Schröt.	6	14.63	7	8.23	7	4.76
2	<i>Hypocreales</i> Lindau	1	2.43	1	1.17	2	1.36
3	<i>Agaricales</i> Underw.	17	41.46	37	43.53	56	38.1
4	<i>Boletales</i> E.-J. Gilbert	3	7.31	16	18.82	26	17.68
5	<i>Cantharellales</i> Gäum.	1	2.43	2	2.35	3	2.04
6	<i>Geastrales</i> K. Hosaka & Castellano	1	2.43	1	1.17	2	1.36
7	<i>Gomphales</i> Jülich	2	4.87	2	2.35	2	1.36
8	<i>Hymenochaetales</i> Oberw.	1	2.43	1	1.17	1	0.68
9	<i>Phallales</i> E. Fisch.	1	2.43	1	1.17	1	0.68
10	<i>Polyporales</i> Gäum.	3	7.31	8	9.41	7	4.76
11	<i>Thelephorales</i> Corner ex Oberw.	1	2.43	1	1.17	2	1.36
12	<i>Russulales</i> Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.C. David	2	4.87	3	3.53	25	17
13	<i>Tremellales</i> Fr.	1	2.43	1	1.17	1	0.68
Cəmi		13		85		147	

Şöbə	Sıra	Fəsilə	Cins		
Ascomycota	Pezizales	Helvellaceae	<i>Helvella</i> L.	2	
		Morchellaceae	<i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	5 (6)	
		Pezizaceae	<i>Sarcosphaera</i> Auersw.	2	
		Sarcoscyphaceae	<i>Sarcoscypha</i> Roum.	1	
		Otideaaceae	<i>Otidea</i> (Pers.) Bonord.	1	
		Tuberaceae	<i>Tuber</i> P. Micheli	1	
		Hypocreales	Hypocreaceae	<i>Hypomyces</i> (Fr.) Tul. & C. Tul.	1
Basidiomycota	Agaricales	Agaricaceae	<i>Agaricus</i> L.:Fr. emend Karst.	4	
			<i>Amanita</i> Dill. ex Boehm.	7	
			<i>Chlorophyllum</i> Masee	1	
			<i>Coprinus</i> Pers.	1	
			<i>Echinoderma</i> (Locq. ex Bon) Bon	1	
			<i>Lepiota</i> P. Browne	3	
			<i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer	1	
			<i>Macrolepiota</i> Singer	3	
			Cortinariaceae	<i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray	1
			Crepidotaceae	<i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	1
			Hydnangiaceae	<i>Laccaria</i> Berk. & Broome	1
			Hymenogastraceae	<i>Hebeloma</i> (Fr.) P. Kumm., <i>Hypholoma</i> (Fr.) P. Kumm.	1

		Incertae sedis	<i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude	1
			<i>Collybia</i> (Fr.) Staude	1
			<i>Fistulina</i> Bull.	1
			<i>Infundibulicybe</i> Harmaja	1
			<i>Lepista</i> (Fr.) W.G. Sm.	2
		Omphalotaceae	<i>Connopus</i> R.H. Petersen	1
		Inocybaceae	<i>Inosperma</i> (Kühner) Matheny & Esteve-Rav.	1
			<i>Pseudosperma</i> Matheny & Esteve-Rav.	1
		Lycoperdaceae	<i>Apioperdon</i> (Kreisel & D. Krüger) Vizzini	1
			<i>Bovista</i> Pers.	1
			<i>Lycoperdon</i> Tourn. ex L.	1
		Lyophyllaceae	<i>Calocybe</i> Kühner ex Donk.	1 miko
		Marasmiaceae	<i>Marasmius</i> Fr.	1
		Mycenaceae	<i>Atheniella</i> Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry	1
			<i>Mycena</i> (Pers.) Roussel	3
		Omphalotaceae	<i>Gymnopus</i> (Pers.) Gray	1
			<i>Mycetinis</i> Earle	1
		Physalacriaceae	<i>Armillaria</i> (Fr.) Staude	1
			<i>Flammulina</i> P. Karst.	1
			<i>Coprinopsis</i> P. Karst.	2
			<i>Hymenopellis</i>	1
		Pluteaceae	<i>Pluteus</i> Fr.	1
		Strophariaceae	<i>Agrocybe</i> Fayod	1
			<i>Deconica</i> (W.G. Sm.) P. Karst.	1
			<i>Hypholoma</i>	1
		Tricholomataceae	<i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	3
		Tubariaceae	<i>Phaeomarasmius</i> Scherff.	1
	Boletales	Boletaceae	<i>Aureoboletus</i> Pouzar	1
			<i>Boletus</i> L.	4 (5)
			<i>Butyriboletus</i> D. Arora & J.L. Frank	2
			<i>Caloboletus</i> Vizzini	1
			<i>Hemileccinum</i> Šutara	2
			<i>Hortiboletus</i> Simonini, Vizzini & Gelardi	1
			<i>Imleria</i> Vizzini	1
			<i>Imperator</i> Koller, Assyov, Bellanger, Bertéa, Loizides, G. Marques, P.-A. Moreau, J.A. Muñoz, Oppicelli, D. Puddu & F. Rich.	1
			<i>Leccinellum</i> Bresinsky & Manfr. Binder	2
			<i>Leccinum</i> Gray	1

			<i>Neoboletus</i> Gelardi, Simonini & Vizzini	1
			<i>Rheubarbariboletus</i> Vizzini, Simonini & Gelardi	1
			<i>Rubroboletus</i> Kuan Zhao & Zhu L. Yang	2
			<i>Suillellus</i> Murrill	2
			<i>Suillus</i> P. Micheli	3 (4)
			<i>Xerocomellus</i> Šutara	1
			<i>Xerocomus</i>	1
		Gomphidiaceae	<i>Gomphidius</i> Fr.	1
	Cantharellales	Hydnaceae	<i>Cantharellus</i> Adans. ex Fr.	(2)
			<i>Clavulina</i> J. Schröt.	2
	Geastrales	Geastraceae	<i>Geastrum</i> Pers.	1
	Gomphales	Clavariadelphaceae	<i>Clavariadelphus</i> Donk	1
	Gomphales	Gomphaceae	<i>Ramaria</i> Fr. ex Bonord.	2
	Hymenochaetales	Hymenochaetaceae	<i>Inonotus</i> P. Karst.	1
	Phallales	Phallaceae	<i>Phallus</i> Junius ex L.	1
	Polyporales	Dacrybolaceae	<i>Postia</i> Fr.	1
		Laetiporaceae	<i>Laetiporus</i> Murrill	1
		Polyporaceae	<i>Cerioporus</i> Quéf.	1
			<i>Ganoderma</i> P. Karst.	1
			<i>Lentinus</i> Fr.	1
			<i>Neofavolus</i> Sotome & T. Hatt.	1
			<i>Polyporus</i> P. Micheli ex Adans.	1
			<i>Trametes</i> Fr.	1
	Russulales	Auriscalpiaceae	<i>Auriscalpium</i> Gray	1
		Russulaceae	<i>Lactarius</i> Pers.	10
			<i>Lactifluus</i> (Pers.) Roussel	1
			<i>Russula</i> Pers.	16
	Thelephorales	Bankeraceae	<i>Hydnellum</i> P. Karst.	1
	Tremellales	Tremellaceae	<i>Tremella</i> Pers.	1
	Pezizales	Helvellaceae	<i>Dissingia</i> K. Hansen, X.H. Wang & T. Schumach.	1
				147

Taksaların siyahısı

Şöbə	Sıra	Fəsilə	Cins
Ascomycota	Pezizales	Helvellaceae	<i>Helvella</i> L.
		Morchellaceae	<i>Morchella</i> Dill. ex Pers.
		Pezizaceae	<i>Sarcosphaera</i> Auersw.
		Sarcoscyphaceae	<i>Sarcoscypha</i> Roum.
		Otideaaceae	<i>Otidea</i> (Pers.) Bonord.
		Tuberaceae	<i>Tuber</i> P. Micheli
	Hypocreales	Hypocreaceae	<i>Hypomyces</i> (Fr.) Tul. & C. Tul.
Basidiomycota	Agaricales	Agaricaceae	<i>Agaricus</i> L.:Fr. emend Karst.
			<i>Amanita</i> Dill. ex Boehm.
			<i>Chlorophyllum</i> Masee

			<i>Coprinus</i> Pers.	
			<i>Echinoderma</i> (Locq. ex Bon) Bon	
			<i>Lepiota</i> P. Browne	
			<i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer	
			<i>Macrolepiota</i> Singer	
		Cortinariaceae	<i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray	
		Crepidotaceae	<i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	
		Hydnangiaceae	<i>Laccaria</i> Berk. & Broome	
		Hymenogastraceae	<i>Hebeloma</i> (Fr.) P. Kumm.,	
			<i>Hypholoma</i> (Fr.) P. Kumm.	
		Incertae sedis	<i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude	
			<i>Collybia</i> (Fr.) Staude	
			<i>Fistulina</i> Bull.	
			<i>Infundibulicybe</i> Harmaja	
			<i>Lepista</i> (Fr.) W.G. Sm.	
		Omphalotaceae	<i>Connopus</i> R.H. Petersen	
		Inocybaceae	<i>Inosperma</i> (Kühner) Matheny & Esteve-Rav.	
			<i>Pseudosperma</i> Matheny & Esteve-Rav.	
		Lycoperdaceae	<i>Apioperdon</i> (Kreisel & D. Krüger) Vizzini	
			<i>Bovista</i> Pers.	
			<i>Lycoperdon</i> Tourn. ex L.	
		Lyophyllaceae	<i>Calocybe</i> Kühner ex Donk.	
		Marasmiaceae	<i>Marasmius</i> Fr.	
		Mycenaceae	<i>Atheniella</i> Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry	
			<i>Mycena</i> (Pers.) Roussel	
		Omphalotaceae	<i>Gymnopus</i> (Pers.) Gray	
			<i>Mycetinis</i> Earle	
		Physalacriaceae	<i>Armillaria</i> (Fr.) Staude	
			<i>Flammulina</i> P. Karst.	
			<i>Coprinopsis</i> P. Karst.	
		Pluteaceae	<i>Pluteus</i> Fr.	
		Strophariaceae	<i>Agrocybe</i> Fayod	
			<i>Deconica</i> (W.G. Sm.) P. Karst.	
		Tricholomataceae	<i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	
		Tubariaceae	<i>Phaeomarasmius</i> Scherff.	
	Boletales	Boletaceae	<i>Aureoboletus</i> Pouzar	
			<i>Boletus</i> L.	
			<i>Butyriboletus</i> D. Arora & J.L. Frank	
			<i>Caloboletus</i> Vizzini	
			<i>Gomphidius</i> Fr.	
			<i>Hemileccinum</i> Šutara	
			<i>Hortiboletus</i> Simonini, Vizzini & Gelardi	

			<i>Imleria</i> Vizzini
			<i>Imperator</i> Koller, Assyov, Bellanger, Bertéa, Loizides, G. Marques, P.-A. Moreau, J.A. Muñoz, Oppicelli, D. Puddu & F. Rich.
			<i>Leccinellum</i> Bresinsky & Manfr. Binder
			<i>Neoboletus</i> Gelardi, Simonini & Vizzini
			<i>Rheubarbariboletus</i> Vizzini, Simonini & Gelardi
			<i>Suillellus</i> Murrill
			<i>Suillus</i> P. Micheli
			<i>Xerocomellus</i> Šutara
	Cantharellales	Hydnaceae	<i>Cantharellus</i> Adans. ex Fr.
			<i>Clavulina</i> J. Schröt.
	Geastrales	Geastraceae	<i>Geastrum</i> Pers.
	Gomphales	Clavariadelphaceae	<i>Clavariadelphus</i> Donk
	Gomphales	Gomphaceae	<i>Ramaria</i> Fr. ex Bonord.
	Hymenochaetales	Hymenochaetaceae	<i>Inonotus</i> P. Karst.
	Phallales	Phallaceae	<i>Phallus</i> Junius ex L.
	Polyporales	Dacrybolaceae	<i>Postia</i> Fr.
		Laetiporaceae	<i>Laetiporus</i> Murrill
		Polyporaceae	<i>Cerioporus</i> Quéf.
			<i>Ganoderma</i> P. Karst.
			<i>Lentinus</i> Fr.
			<i>Neofavolus</i> Sotome & T. Hatt.
			<i>Polyporus</i> P. Micheli ex Adans.
			<i>Trametes</i> Fr.
	Russulales	Auriscalpiaceae	<i>Auriscalpium</i> Gray
		Russulaceae	<i>Lactarius</i> Pers.
			<i>Russula</i> Pers.
	Thelephorales	Bankeraceae	<i>Hydnellum</i> P. Karst.
	Tremellales	Tremellaceae	<i>Tremella</i> Pers.
	Pezizales	Helvellaceae	<i>Dissingia</i> K. Hansen, X.H. Wang & T. Schumach.

Mustafabəydə vələsin altında tapdığım ağ, pis iyli Amanita -virosa (ölümcül zəhərli) 81 mikorizal, 27 saprotrof

Növ adları	Yüksəkliklər	Qeydlər
------------	--------------	---------

	Alazan-Əyriçay vadisi 200-600 m (ç)	Orta dağlığın enliyarpaqlı meşə landşaftı 600-1800m (c)	Yüksək dağlığın alp, subalp və çəmən-çöl 1800-3000 m (b)	Nival, qismən nival 3000-4000 m (a)	
<i>Helvella acetabulum</i> (L.) Quél., Hyménomycètes, Fasc. Suppl. (Alençon): 102 (1874)		+			Saprotrof və ya Mikorizal
<i>Helvella atra</i> J. König, in Olafsens & Povelsens, Reisen ingien. Island, Append.: 20 (1770)		+			Saprotrof və ya Mikorizal
<i>Helvella lacunosa</i> Afzel., K. svenska Vetensk-Akad. Handl., ser. 2 4: 304 (1783)		+			Saprotrof və ya Mikorizal
<i>Morchella conica</i> Pers., Neues Mag. Bot. 1: 116 (1794)	+	+			Saprotrof və ya Mikorizal
<i>Morchella crassipes</i> (Vent.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 621 (1801)		+ ¹			Saprotrof və ya Mikorizal
<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers., Neues Mag. Bot. 1: 116 (1794)		+ ^{1,2,3}			Saprotrof və ya Mikorizal
<i>Morchella esculenta</i> Pers. ex St Amans var. <i>rotunda</i> Pers. (ədəbiyyat- Mala mikoloska edicija 1998)		+ ¹			Saprotrof və ya Mikorizal
<i>Morchella semilibera</i> DC., in Lamarck & de Candolle, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 2: 212 (1805)		+ ¹			Saprotrof və ya Mikorizal
<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt, in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.2(1-2): 49 (1893) [1908]		+ ²			Mikorizal
<i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 330 (1870) [1869-70]		+ ²			Saprotrof
<i>Sarcoscypha coccinea</i> (Jacq.) Sacc., Hist. Class. Discom. Eur. (Paris): 55 (1907)	+	+ ^{1,3}	+		Mikorizal
<i>Tuber aestivum</i> (Wulfen) Spreng., Syst. veg., Edn 16 4(1): 416 (1827)	+				Mikorizal
<i>Hypomyces chrysospermus</i> Tul. & C. Tul., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 4 13: 16 (1860)		+ ^{2,3}			Parazit
<i>Agaricus campestris</i> L. [as 'campester'], Sp. pl. 2: 1173 (1753)		+ ¹			Saprotrof
<i>Agaricus porphyriзон</i> P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 174 (1960)		+ ²			Saprotrof
<i>Agaricus subfloccosus</i> (J.E. Lange) Hlaváček [as 'subflocosus'], C.C.H. 28(4-6): 67 (1951)		+			Saprotrof
<i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck [as 'silvicola'], Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 23: 97 (1872) [1870]		+ ²			Saprotrof
<i>Agaricus xanthodermus</i> Genev.					Saprotrof
<i>Chlorophyllum rhacodes</i> (Vittad.) Vellinga, Mycotaxon 83: 416 (2002)		+ ²			Saprotrof

<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 62 (1797)		+ ^{1,2}			Saprotrof
<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.) Bon, Docums Mycol. 21(no. 82): 62 (1991)	+	+ ^{1,2}			Saprotrof
<i>Lepiota cristata</i> (Bolton) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 137 (1871)		+ ^{1,2}			Saprotrof
<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Joss. ex Joss., Riv. Micol. 33(1): 30 (1990)		+ ²			Saprotrof
<i>Lepiota subgracilis</i> Kühner, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 52(2): 231 (1936)		+ ²			Saprotrof
<i>Leucoagaricus carneifolius</i> (Gillet) Wasser, Ukr. bot. Zh. 34(3): 307 (1977)		+ ²			Saprotrof
<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser 1967		+ ^{2,3}	+		k
<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer, Lilloa 22: 417 (1951) [1949]		+ ¹	+		Saprotrof
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer, Pap. Mich. Acad. Sci. 32: 141 (1948) [1946]		+ ²			Saprotrof
<i>Amanita citrina</i> Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 66 (1797)		+ ¹			m
<i>Amanita crocea</i> (Quél.) Singe, Lilloa 22: 386 (1951) [1949]		+ ^{1,2,3}	+		m
<i>Amanita pantherina</i> (DC.) Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague): 29 (1846)		+ ³	+		m
<i>Amanita rubescens</i> Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 67 (1797)		+ ¹			m
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittad.) Bertill., Dict. Encyclop. Sci. Médic. (Paris) 1(3): 499 (1866)					m
<i>Amanita vaginata</i> (Bull.) Lam., Encycl. Méth. Bot. (Paris) 1(1): 109 (1783)		+ ^{1,3}			m
<i>Cortinarius triumphans</i> Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 256 (1838) [1836-1838]		+ ²			m
<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc., Michelia 1(no. 1): 2 (1877)		+ ²			k
<i>Deconica coprophila</i> (Bull.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 515 (1879)					kap
<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 527 (1876) [1878]		+ ^{1,2}			m
<i>Collybia cookei</i> (Bres.) J.D. Arnold, Mycologia 27(4): 413 (1935)		+			k
<i>Connopus acervatus</i> (Fr.) K.W. Hughes, Mather & R.H. Petersen, Mycologia 102(6): [1464] (2010)		+ ¹			k
<i>Clitocybe martiorum</i> J. Favre, Bull. Suisse Myco. 34(11): 169 (1956)		+ ¹			s
<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With., Syst. arr. Brit. pl., Edn 4 (London) 4: 302 (1801)		+ ¹			p
<i>Infundibulicybe gibba</i> (Pers.) Harmaja, Ann. bot. fenn. 40(3): 217 (2003)		+ ¹			s

<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke, Handb. Brit. Fungi 1: 192 (1871)		+ ¹			s
<i>Lepista personata</i> (Fr.) Cooke	+				s
<i>Inosperma maculatum</i> (Boud.) Matheny & Esteve-Rav., in Matheny, Hobbs & Esteve-Raventós, Mycologia: 10.1080/00275514.2019.1668906, 21 (2019)		+ ^{1,2}			m
<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve-Rav., in Matheny, Hobbs & Esteve-Raventós, Mycologia: 10.1080/00275514.2019.1668906, 31 (2019)		+ ^{1,2}			m
<i>Apioperdon pyriforme</i> (Schaeff.) Vizzini, in Vizzini & Ercole, Phytotaxa 299(1): 81 (2017)	+	+ ¹			k
<i>Bovista plumbea</i> Pers., Ann. Bot. (Usteri) 15: 4 (1795)		+ ¹			s
<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers., Ann. Bot. (Usteri) 11: 28 (1794)		+ ^{1,3}	+		k
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Singer, Beih. Nova Hedwigia 5: 43 (1962)		+ ²			m
<i>Marasmius capillaris</i> Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 6: 194 (1883)		+ ¹			k
<i>Atheniella delectabilis</i> (Peck) Lüderitz & H. Lehmann, Index Fungorum 416: 1 (2018)		+ ¹			k
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Cooke					m
<i>Mycena crocata</i> (Schrad.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 108 (1871)		+ ¹			k
<i>Mycena haematopus</i> (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 108 (1871)		+ ¹			k
<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 107 (1871)		+ ²			k
<i>Gymnopus fusipes</i> (Bull.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 604 (1821)		+ ¹			p
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin, Mycologia 97(3): 678 (2005)		+ ¹			s
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 134 (1871)					p
<i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer, Lilloa 22: 307 (1951) [1949]		+ ^{1,2}	+		k
<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R.H. Petersen, in Petersen & Hughes, Nova Hedwigia, Beih. 137: 202 (2010)		+ ¹			s
<i>Pluteus pellitus</i> (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 98 (1871)		+ ^{1,2}			k
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 226 (2001)		+ ¹			s
<i>Coprinopsis picacea</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 230 (2001)		+ ¹			s

<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.) Fayod, <i>Annls Sci. Nat., Bot., sér. 7 9</i> : 358 (1889)		+ ¹			k
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) P. Kumm., <i>Führ. Pilzk. (Zerbst)</i> : 72 (1871)		+ ^{1,2}			k
<i>Tricholoma batschii</i> Gulden ex Mort. <i>Chr. & Noordel., Persoonia 17(2)</i> : 315 (1999)		+ ²			m
<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.) P. Kumm., <i>Führ. Pilzk. (Zerbst)</i> : 131 (1871)		+ ¹			m
<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm., <i>Führ. Pilzk. (Zerbst)</i> : 134 (1871)		+ ²			m
<i>Phaeomarasmium erinaceus</i> (Fr.) Scherff. ex Romagn., <i>Revue Mycol., Paris 2(4)</i> : 195 (1937)		+ ¹			k
<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quél.) Pouzar, <i>Česká Mykol. 11(1)</i> : 48 (1957)		+ ¹			m
<i>Aureoboletus moravicus</i> (Vaček) Klofac, <i>Öst. Z. Pilzk. 19</i> : 142 (2010)		+ ¹			m
<i>Boletus aereus</i> Bull., <i>Herb. Fr. (Paris) 9</i> : tab. 385 (1789)		+ ^{1,2}			m
<i>Boletus edulis</i> f. <i>quercicola</i> Vassilkov, <i>Bekyi Grib: 12</i> (1966)		+ ^{1,2}			m
<i>Boletus edulis</i> var. <i>arenarius</i> H. Engel, Krieglst. & Dermek, in Engel, Krieglsteiner, Dermek & Watling, <i>Dickröhrlinge. Die Gattung Boletus in Europa (Coburg)</i> : 45 (1983)			+		m
<i>Imperator rhodopurpureus</i> (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau, <i>Index Fungorum 243</i> : 1 (2015)					m
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff., <i>Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4</i> : 78 (1774)		+ ^{1,2}			m
<i>Butyriboletus appendiculatus</i> (Schaeff.) D. Arora & J.L. Frank, <i>Mycologia 106(3)</i> : 466 (2014)		+ ¹			m
<i>Butyriboletus pseudoregius</i> (Heinr. Huber) D. Arora & J.L. Frank, <i>Mycologia 106(3)</i> : 466 (2014)		+ ¹			m
<i>Caloboletus radicans</i> (Pers.) Vizzini, <i>Index Fungorum 146</i> : 1 (2014)		+ ^{1,2}			m
<i>Hemileccinum depilatum</i> (Redeuilh) Šutara, <i>Czech Mycol. 60(1)</i> : 55 (2008)		+1			m
<i>Hemileccinum impolitum</i> (Fr.) Šutara, <i>Czech Mycol. 60(1)</i> : 55 (2008)		+ ¹			m
<i>Hortiboletus rubellus</i> (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi, in Vizzini, <i>Index Fungorum 244</i> : 1 (2015)		+ ¹			m
<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini, <i>Index Fungorum 147</i> : 1 (2014)		+ ²			m
<i>Leccinellum crocipodium</i> (Letell.) Della Magg. & Trassin., <i>Index Fungorum 171</i> : 1 (2014)		+ ¹			m
<i>Leccinellum pseudoscabrum</i> (Kallenb.) Mikšík, <i>Index Fungorum 338</i> : 1 (2017)		+ ^{1,2}			m

<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn, Mycol. bavarica 16: 132 (2015)		+ ¹			m
<i>Rheubarbariboletus armeniacus</i> (Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi, in Vizzini, Index Fungorum 244: 1 (2015)		+ ¹			m
<i>Rubroboletus legaliae</i> (Pilát & Dermek) Della Magg. & Trassin., Index Fungorum 246: 1 (2015)		+ ¹			m
<i>Rubroboletus lupinus</i> (Fr.) Costanzo, Gelardi, Simonini & Vizzini, in Vizzini, Index Fungorum 233: 1 (2015)		+ ¹			m
<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang, Phytotaxa 188(2): 70 (2014)		+ ^{1,2}			m
<i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi, in Vizzini, Index Fungorum 188: 1 (2014)		+ ^{1,2}			m
<i>Suillellus luridus</i> (Schaeff.) Murrill, Mycologia 1(1): 17 (1909)		+ ^{1,2}	+		m
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara, Czech Mycol. 60(1): 49 (2008)		+ ¹			m
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 418 (1888)		+ ^{1,2}			m
<i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Oudem., Arch. néerl. Sci. Exact. Nat. 2: 13 (1867)		+ ²			m
<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 536 (1898)	+	+ ¹			m
<i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel, Fl. Calvados: 34 (1796)		+ ²			m
<i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel, Fl. Calvados: 34 (1796)		+ ²			m
<i>S. l. f. albus</i>		+ ²			m
<i>Cantharellus pallens</i> Pilát, Omagiu lui Traian Savulescu: 600 (1959)		+ ¹			m
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 318 (1821)		+ ¹			m
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(25–32): 443 (1888) [1889]		+ ²			s (m)
<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(25–32): 443 (1888) [1889]		+ ¹			s (m)
<i>Geastrum saccatum</i> Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 16 (1829)		+ ¹			s
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk, Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 9: 72 (1933)		+ ¹			m
<i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 466 (1888)		+ ¹			m
<i>Ramaria obtusissima</i> (Peck) Corner, Monograph of Clavaria and allied Genera, (Annals of Botany Memoirs No. 1): 609 (1950)		+ ¹			m
<i>Inonotus obliquus</i> (Fr.) Pilát, Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae (Praha) 1: 572 (1942)		+ ²	+		p

<i>Phallus ravenelii</i> Berk. & M.A. Curtis, Grevillea 2(no. 15): [33] (1873)				s
<i>Postia tephroleuca</i> (Fr.) Jülich, Persoonia 11(4): 424 (1982)			+	k
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill, Mycologia 12(1): 11 (1920)		+ ³	+	p
<i>Cerioporus varius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko, International Journal of Medicinal Mushrooms (Redding) 18(1): 33 (2016)			+	k
<i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst., Revue mycol., Toulouse 3(no. 9): 17 (1881)		+ ¹		p
<i>Lentinus brumalis</i> (Pers.) Zmitr., International Journal of Medicinal Mushrooms (Redding) 12(1): 88 (2010)			+	k
<i>Polyporus subarcularius</i>		+ ²		k
<i>Neofavolus alveolaris</i> (DC.) Sotome & T. Hatt., in Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa & Hattori, Fungal Diversity 58: 250 (2012) [2013]			+	k
<i>Lentinus brumalis</i> (Pers.) Zmitr., International Journal of Medicinal Mushrooms (Redding) 12(1): 88 (2010)				k
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd, Mycol. Notes (Cincinnati) 65: 1045 (1921) [1920]		+ ¹	+	k
<i>Hydnellum conrescens</i> (Pers.) Banker, Mem. Torrey bot. Club 12(2): 157 (1906)		+ ²		m
<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 650 (1821)		+ ²		k
<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelm., Botan. Zbl. 54(4): 98 (1893)		+ ¹		m
<i>Lactarius acris</i> (Bolton) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 625 (1821)		+ ¹		m
<i>Lactarius citriolens</i> Pouzar, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 625 (1821)			+	m
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 624 (1821)		+ ²		m
<i>Lactarius evosmus</i> Hühner & Romang., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 69: 361 (1954) [1953]		+ ¹		m
<i>Lactarius mairei</i> Melençon, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 55: 34 (1939)		+ ¹		m
<i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel, Fl. Calvados, Edn 2: 66 (1806)		+ ^{1,2}		m
<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 339 (1838) [1836-1838]		+ ¹		m
<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim & Leclair				m
<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 625 (1821)		+ ¹		m
<i>Lactifluus volemus</i> (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 857 (1891)		+ ^{1,2}		m
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 336 (1838) [1836-1838]		+ ¹		m

<i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 440 (1874)		+ ¹			m
<i>Russula alutacea</i> (Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 362 (1838) [1836-1838]		+ ¹			m
<i>Russula aurea</i> Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 101 (1796)		+ ^{1,3}			m
<i>Russula aurora</i> Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague) 9: 11, tab. 66:4-7 (1836)		+ ¹			m
<i>Russula curtipes</i> F.H. Møller & Jul. Schöff., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 51: 108 (1935)		+ ¹			m
<i>Russula delica</i> Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 350 (1838) [1836-1838]		+ ¹			m
<i>Russula foetens</i> Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 102 (1796)		+ ¹			m
<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 352 (1838) [1836-1838]		+ ¹			m
<i>Russula melitodes</i> Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 59: 71 (1943)		+ ¹			m
<i>Russula melliolens</i> Quéél., C. r. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 26(2): 2 [rep.] (1898) [1897]		+ ¹			m
<i>Russula minutula</i> Velen., České Houby 1: 133 (1920)		+ ²			m
<i>Russula olivacea</i> (Schaeff.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 356 (1838) [1836-1838]		+ ¹			m
<i>Russula rosea</i> Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 100 (1796)		+ ^{1,2}			m
<i>Russula turci</i> Bres., Fung. trident. 1(2): 24 (1882)		+ ²			m
<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvára, Arch. Přírodov. Výzk. Čech. 17(4): 92 (1928) [1927]		+ ¹			m
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr., Anteckn. Sver. Ätl. Svamp.: 50 (1836)		+ ¹			m
<i>Tremella mesenterica</i> Retz., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 622 (1801)		+ ²			K
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 226 (2001)		+ ¹			K
<i>Dissingia leucomelaena</i> (Pers.) K. Hansen & X.H. Wang, in Hansen, Schumacher, Skrede, Huhtinen & Wang, Persoonia 42: 198 (2019)	149				S

Şəkil 1. Şəki rayonu ərazisindən toplanaraq təyin edilmiş göbələk növlərinin trofiki qruplar üzrə faiz miqdarı.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Ainsworth A.M., Smith J.H., Boddy L., Dentinger B.T.M., Jordan M., Parfitt D., Rogers H.J. & Skeates S.J. (2013) *Red List of Fungi for Great Britain: Boletaceae; A pilot conservation assessment based on national database records, fruit body morphology and DNA barcoding* Species Status 14. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough. 37 pp.
2. Arora D. (1986) *Mushrooms demystified: A comprehensive guide to the fleshy fungi* (2nd ed.). Berkeley: Ten Speed Press, 959 p.
3. Assayov B., Stoykov D. (2011) *Boletus bubalinus* (Boletaceae). A New Addition for the Bolete Mycota of Bulgaria and the Balkans. *Institute of Biodiversity and Ecosystem Research // The Bulgarian Academy of Sciences*, 64(11): 1583-1588.
4. Bernaś E., Jaworska G. Lisiewska Z. (2006) Edible mushrooms as a source of valuable nutritive constituents. Department of raw materials of fruit and vegetables of Agricultural University of Cracow, *Balicka*, 122, 30-149/ 16 p.
5. Breitenbach J., Kränzlin F. (1995) *Fungi of Switzerland. Entolomataceae, Pluteaceae, Amanitaceae, Agaricaceae, Copinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae*. vol: 4. Agarics 2nd part, (Ed.: J. Breitenbach and F. Kranzlin). Luzern: Verlag Mykologia, 368 p.
6. Binder M., Hibbett D.S. (2006) Molecular systematics and biological diversification of Boletales. *Mycologia*. 98(6): 971-981.
7. Boddy L., Büntgen U., Egli S., Gange A.C., Heegaard E., Kirk P.M., Mohammad A., Kauserud H. (2013) Climate variation effects on fungal fruiting. *Fungal biology*, 30: 1-14.
8. Dermek A., Pilát M. (1974) *Poznávajne huby*. Veda, Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied. 256 s.
9. Dermek A. *Huby lesov, poli a lúk*. Bratislava: Osveta (SK), 432p.
10. Engel F. (1967) *Pilzwanderungen. Ein pilzkunde für jedermann* herausgegeben von Paula engel. A. Ziemsen verlag Wittenberg Lutherstand 207 s.
11. Engel H., Dermek A., Klofac W., Ludwig E., Brückner T. (1996) Schmier- und Filzröhrlinge s.l. in Europe. Die gattungen *Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus*. Verlag Heinz Engel, Weidhausen b. Coburg. 268p.+56pl.
12. Eom A.H., Hartnett D.C., Wilson G.W. (2000) Host plant species effects on arbuscular mycorrhizal fungal communities in tallgrass prairie. *Oecologia*, 122: 435-444.

13. MycoBank Database (Fungal databases, Nomenclature & Species bank), International Mycological Association: www.mycobank.org
14. Heluta V.P., Assyov B., Hayova V.P. (2019) Distribution and preliminary assessment of a rare fungus *Hemileccinum depilatum* (Boletales, Basidiomycota) in Ukraine. *Ukr. Bot. J.*, 76(5): 427-433.
15. Hills A.E. (2009) The genus *Xerocomus*. A personal view, with a key to the British species. *Trans. Br. Mycol. Soc.*, 9 (3): 77-96.
16. Horak E. (2005) Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. Bestimmungsschlüssel für Polyporales (p.p.) Boletales, Agaricales, Russulales. München, 555 s.
17. Pilát A., Ušák O. (1961) Mushrooms and other fungi. Peter neville London. 160 s.
18. Pilát A. (1969) Houby Československa ve svém životním prostředí. Praha: Academia Nakladatelství Československé Akademie Véd. 267 s.
19. Prance M., Fechner N. (2017) Collecting and preserving fungi specimens, a manual. 2.1 Queensland Herbarium, Science delivery division department of science, Information technology and innovation. 21 p.
20. Richard F., Bellanger J.-M., Clowez P., Hansen K., O'Donnell K., Urban A., Sauve M., Courtecuisse R., Moreau P.-A. (2015) True morels (*Morchella*, Pezizales) of Europe and North America: evolutionary relationships inferred from multilocus data and a unified taxonomy. *Mycologia*, 107 (2): 359-382.
21. Muñoz J.A. (2005) Fungi Europaei. *Boletus* s.l. (excl. *Xerocomus*) Strobilomycetaceae, Gyroporaceae, Gyrodontaceae, Suillaceae, Boletaceae. Alassio: Edizioni Candusso. 952 p.
22. Santi L., Maggioli C., Mastroberto M., Tufoni M., Napoli L., and. Caraceni P. (2012) Acute liver failure caused by *Amanita phalloides* poisoning. Hindawi Publishing Corporation, *International Journal of Hepatology*, Article ID 487480, 6 doi:10.1155/2012/487480
23. Index Fungorum Partnership: www.indexfungorum.com
24. Šutara J. (2008) *Xerocomus* s.l. in the light of the present state of knowledge. *Czech Mycol.*, 60(1): 29-62.
25. Moser M. (1967) Die Röhrlinge und Blätterpilze (Agaricales). In: Kleine Kryptogamenflora. Jena: G. Fischer., Bd II b/2. 443s.
26. Moser M. (1986) Guida alla determinazione dei funghi (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales). Trento: Saturnia, 565 p.
27. Kamel L., Keller-Pearson M., Roux C., Ane J.-M. (2017) Biology and evolution of arbuscular mycorrhizal symbiosis in the light of genomics. *New Phytologist*, 213: 531-536. doi: 10.1111/nph.14263
28. Kaygusuz O., Gezer K., Çelik A., Dursun B. (2013) Mushroom poisoning of death cap (*Amanita phalloides*) from Denizli (Turkey) *Biological Diversity and Conservation*, 310-0313/ 6/2 22-25 p.
29. Kľofac W. (2013) A worldwide key to the genus *Suillus*. *Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde*, 22: 211- 278.
30. Kolenati F.A. (1858) Die Bereisung Hocharmeniens und Elisabethopols, der Schekinschen Provinz und des Kasbek im Central – Kaukasus, Dresden: Kuntze, 6, 289 pp.
31. Koide R.T., Mosse B. (2004) A history of research on arbuscular mycorrhiza. *Mycorrhiza.*, 14: 145-163.
32. Kränzlin F. (2005) Fungi of Switzerland. A contribution to the knowledge of the fungal flora of Switzerland. Russulaceae, *Lactarius*, *Russula*, 6: 317 p.
33. Knudsen H., Vesterholt J. (2012) Funga *Nodrica*, *Agaricois*, *Boletoid*, *Clavarioid*, *Cyphelloid* and *Gasteroid* genera. ISBN: 9788798396130 / Edition: 2. 1083 p.
34. Ladurne H., Simonini G. (2003) Fungi Europaei. *Xerocomus* s.l. Alassio: Edizioni Candusso, 527 p.

35. Lajiene R., Oranskyte I., Strunga A., Kirstukas M. (2007) *Lietuvos raudonoji knyga*. Lietuvos respublikos Aplinkos ministerija. Botanikos Institutas. Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. 799 pp.
36. Lima A.D.L., Costa Fortes R., Garbi Novaes M.R.C., Percbrío S. (2012) Poisonous mushrooms; a review of the most common intoxications. *Nutr Hosp.*, 27(2): 02-408.
37. Mohammadi K., Khalesro S., Sohrabi Y., Heidari G. (2011) A Review: beneficial effects of the mycor-rhizal fungi for plant. *Growth. J. Appl. Environ. Biol.Sci.*, 1(9): 310-319.
38. Moser M. (1967) Die Röhrlinge und Blätterpilze (Agaricales). In: *Kleine Kryptogamenflora*. Jena: G. Fischer., Bd II b/2. 443 s.
39. Moser M. (1986) Guida alla determinazione dei funghi (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales). rento: Saturnia, 565p.
40. Mushroom Observer (2020): <https://mushroomobserver.org>
41. Mustafabayli E., Alimammadova A. (2018) Diversity of the mushrooms of the Shaki district of Azerbaijan. Dedicated to the 90th Anniversary of Academician Jalal A. Aliyev. Conference program & abstract book. October 31, Baku, Azerbaijan p. 113.
42. Mustafabayli E.H., Aghayeva D.N. (2019) New records of mushrooms for the mycobiota of Azerbaijan. *Ukr. Bot. J.*, 76(4): 356-361.
43. Mustafabayli E. (2020) Edible and poisonous fungi of Azerbaijan. *Plant & Fungal Research* 3(1): 54-60
44. Mustafabayli E.H., Prydiuk M.P., Aghayeva D.N. (2021) New for Azerbaijan records of agaricoid fungi collected in Shaki District. *Ukrainian Botanical Journal*, 78(3): 214–220. <https://doi.org/10/15407/ukrbotj78.03.214>
45. Mustafabayli E. (2020) Edible and poisonous fungi of Azerbaijan. *Plant & Fungal Research* 3(1): 54-60
46. MycoBank Database (Fungal databases, Nomenclature & Species bank), International Mycological Association: <http://www.mycobank.org>
47. Valverde M.E., Hernández-Pérez T., and Paredes-López O. (2015) Edible mushrooms: Improving human health and promoting quality life. *International Journal of Microbiology*, 2015, Article ID 376387, 14 p.
48. Van der Heijden M.G.A., Martin F.M., Selosse M.- A., Sanders I.R. (2015) Mycorrhizal ecology and evolution: the past, the present, and the future. *New Phytologist*, 205: 1406-1423.
49. Бондарцева М.А. (1998) Определитель грибов России. Вып. 2. Порядок Афиллофоровые. СПб: Наука. 391 с.
50. Василков Б. П. (1966) Белый гриб. Издательства " НАУКА" Москва Ленинград 130 с.
51. Вассер С.П. (1980) Флора грибов Украины. Агариковые грибы. Киев: Наукова думка, 328 с.
52. Гелюта В.П., Акулов О.Ю. (2012) Нові та рідкісні для України види роду *Leccinum* (Boletales, Basidiomycota), *Укр. бот. ж.*, 69(6): 886-900
53. Гелюта В.П., Придюк М.П., Зикова М.О., Тихоненко Ю.Я., Шевченко М.В., Акулов О.Ю., Мнюх О.В. (2019) Гриби Національного природного парку «Мале Полісся». *Чорноморськ. бот. ж.*, 15 (3): 275–296. doi: 10.32999/ksu1990–553X/2019– 15–3–6
54. Грюнерт Г., Грюнерт Р. (2002) Грибы. Москва: Астрель, 287 с.
55. Дудка С.П. Вассер С.П. (1987) Грибы. Справочник миколога и грибника. Киев: Наукова думка 534 с.
56. Зерова М.Я., Сосін П.Є., Роженко Г.Л. (1979) Визначник грибів України, т. 5, книга 2. Болетальні, стробіломіцетальні, трихоломатальні, ентоломатальні, русулальні, агарикальні, гастероміцети. Київ: Наукова думка, 564 с.
57. Определитель агарикальных грибов Закавказья. (1985) Тбилиси: Мецениереба, Академия Наук Грузинской ССР, 264 с.
58. Лебедева Л.Ф. (1949) Определитель шляпочных грибов (Agaricales). Москва, Ленинград: Гос. изд-во сел.-хоз. лит. 548с.

59. Прдюк Н.П. (2015) Флора грибов Украины. Больбитиевые и коприновые грибы. Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Киев Украины. 598 с.
60. Садыхов А.С. (1968) Шляпочные грибы Ленкоранской зоны Азербайджанской ССР. Автореф. дисс. канд. биол. наук. Баку, 20с.
61. Садыхов А.С. (1972) Новые для Азербайджана агариковые грибы. Известия АН Азербайджанской ССР, с.б.н., № 1, с. 32-36.
62. Сержанина Г.И., Яшкин И.Я. (1986) Грибы. Минск: Наука и техника. 232 с.
63. Budaqov M.A. (2014) Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild. Fiziki coğrafiya Bakı, s. 374-429.
64. Sadiqov A.S. (2007) Azərbaycanın yeməli və zəhərli göbələkləri. Bakı: Elm. 109s.
65. Sadiqov A. (2009) Yay dombalanı. Elm və həyat. N:1. s. 41-42.
66. Sadiqov A.S., Ağayeva D.N. Azərbaycan üçün yeni makromisetlər. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2016. 71(2): 43-49.
67. Mustafabəyli E.H., Sadiqov A.S., Aghayeva D.N. (2015) Şəki rayonunun makromisetlərinə dair ilk məlumatlar. AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, c. 13, № 1, Bakı, s. 257-264.
68. Mustafabəyli E.H., Aghayeva D.N. (2016) Azərbaycan üçün yeni papaqlı göbələklər. AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, c. 36, Bakı, CBS Polygraphic Production s. 45-47.
69. Mustafabəyli E.H., Ağayeva D. N. (2017) Şəki rayonunun Boletales sırasının göbələkləri. Pedoqoji Universitetin Xəbərləri. C. 65 (3): 96-105
70. Mustafabəyli E.H., Aghayeva D.N., Əlimərdanova A. (2017) Şəki rayonunun aqarikal (Agaricales) göbələkləri. Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq. Elmi Konf., Bakı, Mühəndislik Universiteti. s. 182-183.
71. Mustafabəyli E.H., Ağayeva D.N. (2018) Şəki rayonunun kisəli (Ascomycota) makrokisetləri. Botaniki tədqiqatlarda yeni çağırışlar. Akademik V.C. Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans. Bakı, C.119-121.
72. Mustafabəyli E.H., Əliməmmədova A.A., Ağayeva D.N. (2018) Şəki rayonunun mikoriza göbələkləri. Azərbaycanda mikoloji tədqiqatların inkişafında akademik V.İ.Ulyanişevin rolu. Simpoziumun tezisləri. Bakı, s. 23
73. Mustafabəyli H. L., Lətifov E. K., Rəhimov Y. R., Ağabalayev Q. M., Süleymanov U. S. (2020) Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA-nın Şəki REM-nin nəşriyyatı. 386 s.
74. Mustafabəyli H. L., Landşaftların diaqnostikasında biogeokimyəvi göstəricilərin tətbiq edilməsi. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”. Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023. с. 474–491.
75. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında biogeokimyəvi proseslərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science”. Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023. ст. 506–515.
76. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Biogeomorfosenozlar və onların səciyyəvi biogeokimyəvi və landşaft-ekocoğrafi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science” Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 марта. 2023. с. 274–281.

НӘСӘНОВА К.

AZƏRBAYCAN POEZİYA MƏTNLƏRİNİN LEKSİK MƏCAZLAR SİSTEMİNDƏ TƏZAHÜR EDƏN QƏNAƏT PRİNSİPİNİN LİNQVOKULTUROLOJİ ASPEKTLƏRİ.....**325**

MƏMMƏDOVA N.O.

QƏRBİ AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ (İNDİKİ ERMƏNİSTAN) ORONİMİK VAHİDLƏRDƏN TÖRƏNƏN TÜRK MƏNŞƏLİ TOPONİMLƏRİN DİALEKT VƏ ŞİVƏ KONTEKSTİNDƏ LİNQVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.....**329**

ABBASOVA Z.İ.

METAFORİKLƏŞMİŞ VƏ METONİMİKLƏŞMİŞ ONOMASTİK VAHİDLƏRİN SİMVOLLARA İNTEQRASİYASI.....**336**

МАХМАДБЕКОВА Г.З., АФЗАЛИ М.К.

СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА ТЕРМИНА КАК ЭЛЕМЕНТ ЕГО ДИФИНИЦИИ.....**341**

ШАХНАЗАРЯН А.М.

ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В УСТНО-РАЗГОВОРНОЙ АРМЯНСКОЙ РЕЧИ.....**346**

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОЛЯКОВА Е.А., БЕРЕСТЕНЬ С.А.,

МЕЗЯН С.М., БЕЛЕВЦЕВ М.В.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТРЕС/КРЕС У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ИНФЕКЦИОННОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....**350**

МУСТАФАЕВА Г.А.

АФЕЛИНИДЫ (HYMENOPTERA, APHELINIDAE) - РЕГУЛЯТОРЫ ЧИСЛЕННОСТИ ЩИТОВОК (HEMIPTERA, DIASPIDIDAE) В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.....**354**

MUSTAFAVƏYLİ E.H., MUSTAFABƏYLİ H.L.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ŞƏKİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏ 2013-2023-cü İLLƏR ƏRZİNDƏ TOPLANMIŞ VƏ TƏYİN EDİLMİŞ GÖBƏLƏK TAKSALARININ ÜMUMİ SIYAHISI.....**359**

ПОЛИТОЛОГИЯ

SADIQOV E.C.

XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ CƏNUBİ QAFQAZDA İCTİMAİ-SİYASİ VƏZİYYƏT.....**388**

АБДУЛЛОЕВА Л.М.

ЧОЙГОҶИ ЗАН ДАР СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ.....**402**

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

MƏMMƏDOVA G.K.

RUSİYADA QADIN HƏRƏKATINA TARİXİ-PSIXOLOJİ YANAŞMA.....**409**

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

КАРОМАТОВ Ш.Ш.

СЕЛЕКЦИЯ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОТДАЛЁННОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ.....**416**

АБАЕВА Қ.Т., МЫРЗАБАЕВА Г.А,

ТОКТАСЫНОВА Ф.А., БЕЙСЕКЕЕВА А.

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ МОТР «ЕРТІС ОРМАНЫ» ҚАРАҒАЙЛЫ АЛҚА АҒАШТАРЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫНА ОРМАНШЫЛЫҚ БАҒА БЕРУ.....**423**